

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN DOKTORLARI TARAFINDAN
YAPILMIŞ OLAN TEMİZLİK VE HİJYEN KONULU ARAŞTIRMALARIN ANKET
FORMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

*Hygiene And Cleanliness Survey Projects By Intern Doctors At Hacettepe University Faculty
Of Medicine: An Archival Review (1980-2015)*

Authors

Research Team (Intern Doctors)

¹ Int. Dr. Demet Demir

¹ Int. Dr. Emre Özgen

¹ Int. Dr. Emmanuel Nii Lantei Mills

¹ Int. Dr. Haydar Güven Kayalı

¹ Int. Dr. Kübra Ertan

¹ Int. Dr. Mehmet Tendir

¹ Int. Dr. Selin Kestel

¹ Int. Dr. Faiq S.F. Alhajabuhasan

Advisor

²Prof.Dr.Çağatay Güler

²Prof. Dr. Ali Naci Yıldız

²Arş.Gör.Dr.Özge Yavuz Sarı

¹Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

²Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD Sıhhiye, Ankara

Corresponding Author: Emmanuel Nii Lantei Mills (Intern Doctor at the time of the study)

e-posta/e-mail: millsem@ohsu.edu or emmanuelmills.md@hotmail.com

Anahtar kelimeler:

Temizlik, Hijyen, Gıda,
Tuvalet, El yıkama,
Anket, Hacettepe, İntörn
Çalışmaları, Halk Sağlığı

Keywords:

Cleanliness, Hygiene,
Food hygiene, Toilet
sanitation, Handwashing,
Survey, Hacettepe, Intern
projects, Public Health

ÖZET

Amaçlar: Bu çalışmanın kısa dönem amaçları; temizlik ve hijyen ile ilgili geçmiş yıllarda yapılan intörn çalışmalarını incelemek, bu çalışmalarda kullanılan anket sorularını derlemek, temizlik ve hijyen konusunda yapılan çalışmaların yıllara göre dağılımını belirlemek, çalışmaların hangi gruplarla gerçekleştirildiklerini belirlemektir.

Uzak dönem amaçları ise gelecekte bu konuda çalışma yapacak kişilere yol gösterecek bir kaynak oluşturmak, temizlik ve hijyen konularına gelecekte yapılacak araştırmalar için konu başlıkları önerilerinde bulunmaktadır.

Yöntem: Önceki yıllarda yapılan intörn araştırmalarını derleyen tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı (HÜTF-HSAD) arşivinde 27 Temmuz – 21 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapılan bu araştırmanın evrenini 1980-2015 yılları arası yapılmış intörn saha çalışmaları oluşturmaktadır. HÜTF-HSAD web sitesinde² yer alan dönem altı saha çalışmaları sekmesinden 2013 yılına kadar yapılmış olan intörn projeleri başlıklarına ulaşılmıştır. 2013 -2015 yılları arasındaki çalışmalar ise HÜTF-HSAD arşivinden temin edilmiştir.

Başlığında «el yıkama, temizlik, gıda, hijyen ve tuvalet» kelimeleri yer alan 31 çalışma olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada örnek seçilmemiş olup, veri kaynaklarının tamamına ulaşılması hedeflenmiştir.

Anabilim dalı arşivinde yapılan araştırma sonucu, kayıtlarda var olduğu belirlenen üç araştırmaya ulaşılammıştır. Arşivdeki çalışma sırasında, bu araştırmanın hedef grubu içinde bulunan ve daha önce kayıtlarda tespit edilemeyen bir araştırma olduğu saptanmış, bu araştırma da çalışmaya dahil edilmiştir. Ulaşılan 29 araştırmadan ikisinin anket olmadığı tespit edilmiştir. Çalışmanın toplamda ulaşılan bu 27 araştırma ile yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Geriye kalan 27 araştırmanın sorularını sınıflandırmak için 5 konu başlığı, çalışmaların hedef gruplarını tanımlamak için ise 10 grup belirlenmiştir. Veriler Microsoft Office 2013 Excel programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin karşılaştırılmasında tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzde) kullanılmıştır.

Bulgular: Temizlik ve hijyen ile ilgili en fazla araştırma 2004(n=3, %11,0) ve 2009 (n=3, %11,0) yıllarında yapılmıştır. Gruplara göre çalışma sayısı değerlendirildiğinde en çok çalışmanın öğrenciler (n=8 %29,6) ve sağlık ocağına kayıtlı kadınlar (n=6 %22,2) üzerinde yapıldığı görülmüştür. Dikkat çekici bir diğer nokta ise hekimler ve hemşireler gibi sağlık çalışanları üzerinde(n=1 %3.7) en az sayıda çalışmanın yapılmış olmasıdır(Tablo 5).Konulara göre sorular sınıflandırıldığında soru çeşidinin en çok genel kişisel temizlik (n=11 %40.7)hakkında olduğu görülmüştür. Bunu sırasıyla gıda hijyeni (n=6 %22.2) ve el hijyeni (n=5 %18.5) hakkındaki sorular izlemektedir.

Sonuç ve Öneriler: Gruplara göre çalışma sayısı değerlendirildiğinde en çok çalışmanın öğrenciler ve sağlık ocağına kayıtlı kadınlar üzerinde yapıldığı görülmüştür. Dikkat çekici bir diğer nokta ise hekimler ve hemşireler gibi sağlık çalışanları üzerinde en az sayıda çalışmanın yapılmış olmasıdır. Toplu yemek üreten yerlerde çalışma yapılmamış olması dikkat çekici bir diğer noktadır. Sağlık personeli üzerinde yapılan çalışmaların artırılması temizlik ve hijyen konusunda farkındalığın artırılması, konunun güncelliğini ve önemini koruması açısından önemlidir. Anket çalışması düzenlenirken bazı soruların yanlış bulgulara ulaşılmaması ve cevaplayana yönlendirmemesi açısından açık uçlu sorulması daha uygundur. Temizlik ve hijyen konulu çalışma yapacak araştırmacılar derlenen anket sorularından yararlanırken

tartışmada ortaya konulan önerileri dikkate alarak kendi çalışmalarının amaçları çizgisinde soruları şekillendirmeleri önerilir. Bazı çalışmalardaki soruların eski olabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda, ilerideki çalışmalarda bu soruların etkililiği incelenerek temizlik ve hijyen ile ilgili temel anket formu hazırlanabilir.

ABSTRACT

Background:

Public health education consistently prioritizes cleanliness and sanitation, as they are crucial in disease prevention. Since 1980, medical interns at Hacettepe University's Faculty of Medicine have conducted fieldwork related to hygiene and cleanliness. However, the majority of these research projects remain unpublished and archived, thereby restricting their impact and visibility.

Objectives:

The main objectives of this review were to review and examine existing hygiene-promotion efforts, compile a list of the survey questions used in such efforts, investigate the distribution of these questions through time, and examine the target groups that were studied to provide an insightful summary of what does and does not work in studying sanitation and hygiene.

Methods:

This descriptive archival study was conducted from July to August 2015. We narrowed down internship projects from 1980 to 2015 using keywords such as handwashing, cleanliness, food hygiene, and toilets. A total of 31 projects were identified; 27 were included in the analysis, the rest excluded.

Results:

The most significant number of studies were conducted in 2004 (n=3, 11.0%) and 2009 (n=3, 11.0%). When grouped by study population, the most frequent subjects were students (n=8, 29.6%) and women registered at health centers (n=6, 22.2%). Health professionals such as doctors and nurses were studied the least (n=1, 3.7%). By topic, the majority of survey questions were on general personal cleanliness (n=11,

40.7%), followed by food hygiene (n=6, 22.2%) and hand hygiene (n=5, 18.5%).

Conclusions:

Most studies were conducted with students and women, while very few targeted health professionals, and no studies were conducted in mass food production settings. Increasing studies among healthcare personnel is crucial for raising awareness of cleanliness and hygiene, as well as for controlling hospital infections. Survey questions should preferably be asked in an open-ended form to prevent misleading findings. Researchers planning future studies on cleanliness and hygiene may benefit from the compiled questions, but should adapt them to their own study aims and consider that some older questions may be outdated.

Keywords: Cleanliness, Hygiene, Food hygiene, Toilet sanitation, Handwashing, Survey, Hacettepe, Intern projects, Public Health

1. GİRİŞ

Anket, sistematik bir veri toplama yöntemidir. Veriler, önceden belirlenmiş kişi ve gruplara bir dizi soru sorarak elde edilir. Anket yöntemi ile çok farklı türde veri toplamak mümkündür(4). Hem klinik hem saha araştırmalarında yaygın olarak kullanılan bu yöntem yardımıyla, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında ilişki olup olmadığı, önemli değişkenlerin neler olduğu ve bu sonuçlar ışığında hangi yeni varsayımlarda bulunulabileceği belirlenir (1).

Anket yöntemi uygun durumlarda, geniş bir gruptan, çok miktarda veriyi, kısa zamanda toplama olanağı yaratabilmektedir. Bir başka kuvvetli yönü de, anket sorularının, herkese aynı şekilde sunulması bir örneğinin saklanabilmesidir(2). Anket yoluyla hem geniş kitlelere ulaşarak araştırmayı büyük gruplara dayamak olası olduğu gibi bunu, gerek para ve gerekse zaman ve enerji bakımından az bir masrafla yapma olanağı da vardır. Anket yönteminin zayıf yanı ise sorulara ayrı kişilerce ayrı anlamlar verilmesini önlemedeki güçlüktür. Özellikle, cevapların ne derece bilinçli ve içtenlikli verildiği bilinmediğinden, yazılanların

geçerliğinden emin olma olasılığı azdır. Yazılı cevaplar, nelerin beyan edildiğinin bir anlatımı olup, gerçek durumun ne olduğunu belirtmeyebilir (3).

Anketlerin hazırlanış sürecin, sonuçların sağlıklı bir şekilde elde edilebilmesi açısından önem taşıyan bir dönemdir. Sorulan sorularda kullanılan ifadeler net olmalı ve kolay anlaşılabilir olmalıdır. Teknik terim, kısaltma ve jargonları kullanmaktan kaçınılmalıdır. Sorular kısa olmalı, anketin maddelerini yanıtlayan kişinin dikkati dağılmaması için konu dışı kelimeler ve fikirler ortadan kaldırılmalıdır. Her soruda bir fikir üzerinde odaklanılmalı, her madde bir tek davranış, tavır, fikir, olay ya da konu ile ilgili olmalıdır.

Anket yönetiminin doğasından kaynaklanan zayıf yönleri geçmişte yapılmış anketlerin göz önünde bulundurulmasıyla azaltılmaya çalışılır. Belirli bir konudaki anket çalışmalarındaki soruların bir kaynaktan toplanmış olması, gelecekte yapılacak anketlerin gerçeği daha fazla yansıtan ve ölçücü sonuçlar vermesinde önemli rol oynayacaktır.

Temizlik ve hijyen her bireyin yaşam koşulları ve ihtiyaçları doğrultusunda farklı anlamlar kazanabilen, toplum sağlığı ile doğrudan ilişkili başlıca konulardan biridir. Bu konuda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda dönem VI öğrencilerinin kırsal hekimlik stajı kapsamında yaptığı birçok çalışma vardır ve bunların önemli bir çoğunluğu anketlere dayanmaktadır.

Bu çalışmada, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda geçmiş yıllarda yapılmış temizlik ve hijyen konulu dönem VI çalışmalarına ait anketlerin derlenerek bu konuda çalışmalara yol gösterecek bir kaynak oluşturulması amaçlanmıştır.

1. Tezcan S, *Epidemiyoloji, Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı, 2009, sf:225*
2. Karasar, N. (2003). *Bilimsel Araştırma Yöntemi. (12. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım*
3. Türkoğan, O. (2000). *Bilimsel Araştırma Metodolojisi. Ankara*
4. Pınar Ünsal. *Örgütsel Araştırmalarda Anket Yöntemi. İstanbul: Çantay yay. 2003*

2. AMAÇ

2.1. Yakın Dönem Amaçlar

Bu araştırmada,

- Temizlik ve hijyen ile ilgili geçmiş yıllarda yapılan intern çalışmalarını incelemek
- Bu çalışmalarda kullanılan anket sorularını derlemek,
- Temizlik ve hijyen konusunda yapılan çalışmaların yıllara göre dağılımını belirlemek
- Çalışmaların hangi gruplarla gerçekleştirildiklerini belirlemek

amaçlanmıştır.

2.2. Uzak Dönem Amaçlar

Bu araştırmada uzun dönemde,

- Gelecekte bu konuda çalışma yapacak kişilere yol gösterecek bir kaynak oluşturmak,
- Temizlik ve hijyen konularına gelecekte yapılacak araştırmalar için konu başlıkları önerilerinde bulunmak amaçlanmıştır.

3.GENEL BİLGİLER

3.1. HİJYEN

Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanır(1). Bireyler yaşam boyunca tüm dış ortam kirleticilerinin sürekli etkisi altındadır. Bu nedenle hijyen, vücudun hastalıklardan ve enfeksiyonlardan korunması bakımından üzerinde önemle durulması gereken bir konudur (2).

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hijyeni; sağlığın korunması ve hastalıkların yayılmasını engellemeye yönelik koşullar ve uygulamalar olarak tanımlamaktadır (6). Başka bir deyişle, sağlığa zarar verebilecek ortamlardan korunmak için alınacak genel temizlik önlemleri ve yapılacak uygulamaların tümü hijyen olarak tanımlanmaktadır(7).

3.2. Hijyen Tarihi

Antik Yunan mitolojisinde Apollon'un oğlu Aesculape tıbbın tanrısı olarak bilinir. Aesculape'nin kızı Hygieia ise sağlığı korumanın tanrıçası olarak kabul edilir. Yunan mitolojisinde Hygieia olarak bilinen tanrıça; insanın bedensel, zihinsel ve ruhsal temizliği ve sağlığı için, ruhsal şifa enerjisini sağlayan ay tanrıçasıdır(17).

Hijyen tanımı ilk olarak Hippocrates (M.Ö. 460-377) tarafından kullanılmıştır. Hijyen bilimi hakkında ilk yazılı eser Hippocrates'a aittir.(19)

M.Ö. 2000 yılında el hijyeni ile gündeme gelen hijyen terimi halk sağlığı bölümlerinin Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki adı olarak da kullanılmış ve günümüzde Fransız ve Alman kaynaklarında da bu şekilde yer almaktadır(18).

Hijyen terimi çoğunlukla Fransız ve Alman kaynaklarında kullanılır. Bu dillerdeki Hygiene Publique ve Sociale Hygiene terimleri Halk Sağlığı ile eş anlamdadır. İngilizce' de ise bu terim Halk Sağlığı'nın özel konuları için (çevre hijyeni, besin hijyeni, bireysel hijyen gibi.) kullanılmaktadır.Öte yandan Osmanlıca'daki Hıfzıssıhha (Sağlığı Koruma) ifadesi hijyen ile eş anlamlıdır.(20)

3.3 El Hijyeni

Hijyen, sağlığın korunması ve geliştirilmesi açısından halk sağlığının önemli konularındandır. Her yıl üç milyondan fazla çocuk ishalleri hastalıklar nedeniyle kaybedilmektedir. İshal yapan hastalıklar, yeterli ve sağlıklı içme suyunun sağlanması ve hijyen kurallarına uyulması ile önenebilir hastalıklardan birisidir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, gelişmekte olan ülkelerdeki bulaşıcı hastalıkların %80'i su temizliği ve hijyen kurallarına uyulmamasından kaynaklanmaktadır(8).

Kişisel olarak sağlığın korunması için yapılabilecek hijyen uygulamaları;(7,9)

- El hijyeni
- Tırnak bakımı
- Saç temizliği ve bakımı
- Yüz, boyun ve koltuk altı temizliği
- Ağız ve diş temizliği
- Ayak temizliği ve bakımı
- Düzenli aralıklarla banyo yapmayı

kapsamaktadır.

Temizlik, kişisel bir konu olup rutini kişiden kişiye değişir. Fakat el temizliği gibi önemli temizlik uygulamaları herkes için aynı olmalıdır.

El Hijyeni

El Hijyeni; el yıkama, antiseptik el yıkama, alkollü el antiseptiği ile el ovalama ya da cerrahi el antisepsisini de ifade

etmek için kullanılmaktadır(11). Ucuz ve pek çok sağlık sorununu önlemede en etkili yöntemlerdendir. El hijyeni denilince yüzyıllar boyunca su ve sabunla el yıkama akla gelmektedir. Özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda yapılan araştırmalarda hastalık yapan mikroorganizmaların özellikle eller vasıtasıyla bulaştığı gösterilmiş ve konuya olan farkındalık artarak ülkelerde el hijyeni rehberleri yayımlanmaya başlanmıştır (10). Günlük yaşamda kirlenen ellerin düzenli olarak su ve sabunla yıkanması gerekir ve yeterlidir. Özellikle tuvaletten sonra ve yiyeceklerle dokunmadan önce ellerin yıkanması gerekmektedir (1,3). El hijyeni için kullanılan farklı temizlik maddelerinin ise vücut sağlığına zarar vermemesi önemlidir. Özellikle içeriği bilinmeyen ve dışarıda satılan el hijyenini sağladığı ileri sürülen ürünleri kullanmaktan kaçınmak gerekir.

Eller Ne Zaman Yıkanmalıdır?

El yıkama aslında gündelik yaşamın bir parçası olmalı, ellerin kirlendiği her anda eller yıkanmalıdır. Özellikle aşağıdaki durumlar gerçekleştiğinde eller su ve sabunla en az 15-20 saniye ovalayacak şekilde yıkanmalıdır(12):

- Tuvalete gitmeden önce, gittikten sonra
- Yemeklerden önce, yemek yedikten sonra
- Hapşırıldıktan/öksürdükten sonra
- Paraya dokunduktan sonra
- Kimyasal maddelere temas sonrası
- Saçlar tarandıktan sonra
- Hastalarla temas etmeden önce, temas ettikten sonra

Günlük yaşamda kişi sürekli dış ortam kirleticilerinin etkisi altındadır. Eliyle dış ortamdaki birçok kirletici etmene dokunur. Bunlar arasında mikropların yanı sıra kimyasal kirleticiler de vardır. Özellikle çocuklar canlıkılanlar başta olmak üzere kimyasal kirleticilerden kolayca etkilenebilirler. Mikroplar kadar kimyasal kirleticilerin de varlığı çok kez fark edilmez. Tozlar vücuduna ve saçlarına konar. Kirli eller ağıza götürdüğünde kirletici etmenler vücuda girebilir.

Çevredeki kirleticiler insan ve diğer gelişmiş canlıların vücuduna deri, sindirim sistemi ve solunum sistemi yoluyla girer. Etkilenen vücut sistemleri ise deri, solunum ve sindirim sistemlerinden emilimi ve bu yollarla etkilenimi etkiler(13,14).

Eller Nasıl Yıkanmalıdır?

El hijyenini sağlamak için ellerin aşağıdaki sırayla yıkanması önerilmektedir(15):

- Ellerinizi akan suyla ıslatın. Islak ellerinizi sabunla iyice köpürtün.
- Ellerinizin her noktasını (avuç içi, parmak araları, tırnaklar, bilekler) iyice ovalayın.
- Ellerinizin her noktasının sabunla iyice temizlendiğinden emin olun (en az 20 saniye).
- Ellerinizi yıkadıktan sonra iyice durulayın.
- Halka açık yerlerde kağıt havluyla, evinizde ise kişiyeye özel havlularla ellerinizi iyice kurulayın.

El hijyeninin sağlanmasında tırnak temizliği de önemlidir. Tırnaklar sürekli uzar ve altında kir, yağ ve kimyasallar kolayca birikir. Bu nedenle tırnaklar kısa kesilmelidir. Tırnaklar yenmemeli ve koparılmamalıdır(16).

Hijyen, özellikle el hijyeni ve el yıkama konuları, yıllardır sağlık çalışmalarının gündeminde olmuştur. Yapılan çalışmalarda, annelerin yemek hazırlamadan önce ellerini yıkamalarında %49'luk bir artışın, çocukların geçirdikleri ishal sıklığını %30 azalttığı bildirilmiştir. Dolayısı ile sağlık çalışanları ve temizlik personellerinin ellerini sadece su ve sabunla yıkamaları karşılaşılabilecek sorunların önüne geçmede ilk adım olarak sayılabilir (4). Sağlığın korunabilmesi için; enfeksiyon etkenlerinin aşamayacağı fiziksel, mekanik ya da kimyasal engeller oluşturulması anlamına gelen koruyucu bariyerler, doktordan temizlik çalışanlarına dek tüm sağlık çalışanları tarafından bilinmelidir. Yine risk grubu olmaları nedeniyle tüm sağlık ve temizlik çalışanlarının bulaşıcı hastalıklara yönelik bağışıklanması önemlidir (5,6).

Tüm bu nedenlerle temizlik ve hijyen konuları sağlık alanındaki araştırmalarda çokça değinilen bir konu olmuştur. Bu araştırmalarda elde edilen bilgiler araştırma gruplarından çoğunlukla anket yöntemi ile toplanmıştır.

Anket yöntemi uygun durumlarda, geniş bir gruptan, çok miktarda veriyi, kısa zamanda toplama olanağı yaratabilmektedir. Bu yöntemle sorular, herkese aynı şekilde sunularak bir örneği saklanabilmektedir.

Anket yoluyla hem geniş kitlelere ulaşmak, bu çalışmayı gerek para gerekse zaman ve enerji bakımından az bir masrafla yapma olanağı bulunmaktadır. Anket yönteminin zayıf yanı ise

sorulara ayrı kişilerce ayrı anlamlar verilmesini önlemedeki güçlüktür. Cevapların ne derece bilinçli ve içtenlikli verildiği bilinmediğinden, yazılanların geçerliğinden emin olma olasılığı azdır.

Anketlerin hazırlanış süreci, araştırma sonuçlarının sağlıklı bir şekilde elde edilebilmesi açısından önem taşıyan bir dönemdir.

İyi hazırlanmış bir ankette;

- Sorulan sorularda kullanılan ifadeler net olmalı ve kolay anlaşılabilirliklidir.
- Teknik terim, kısaltma ve jargonları kullanmaktan kaçınılmalıdır.
- Sorular kısa olmalı, anketin maddelerini yanıtlayan kişinin dikkatinin dağılmaması için konu dışı kelimeler ve fikirler ortadan kaldırılmalıdır.
- Her soruda bir fikir üzerinde odaklanılmalı, her madde bir tek davranış, tavır, fikir, olay ya da konu ile ilgili olmalıdır.

Anket yönetiminin doğasından kaynaklanan zayıf yönleri geçmişte yapılmış anketlerin göz önünde bulundurulmasıyla azaltılmaya çalışılır. Belirli bir konudaki anket çalışmalarındaki soruların bir kaynaktan toplanmış olması, gelecekte yapılacak anketlerin gerçeği daha fazla yansıtan ve ölçücü sonuçlar vermesinde önemli rol oynayacaktır.

KAYNAKLAR

1) Güler Ç. *Kişisel hijyen. Koruyucu Hekimlik Bülteni* 2000; 43: 119-132.

2) Balcı E, Horoz D, Gün İ, Öztürk Y. *Temizlik işinde çalışan kişilerin temizlik ve sağlık davranışının değerlendirilmesi. Erciyes Tıp Dergisi* 2005; 27: 158-166.

3) Lankfort MG, Zembower TR, Trick WE, et al. *Influence of role models and hospital design on hand hygiene of healthcare workers. Emerg Infect Dis* 2003; 9: 217-223.

4) Telatar TG. *El hijyeni ile enfeksiyonlar arasındaki ilişki ve sağlık çalışanlarında el hijyeni. Güler Ç, Akın L. (Editörler). Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2006: 897-899.*

5) Centers for Disease Control. *Update: universal precautions for prevention of transmission of HIV, HBV, and other*

bloodborne pathogens in health care settings. MMWR 1988; 37: 377-382.

6) [Internet] <http://www.who.int/topics/hygiene/en/>. Erişim:Ağustos,2015.

7)Şimşek Ç, Piyal B. *Ankara il merkezindeki bazı lise öğrencilerinde kişisel hijyen davranışları. TAF Preventive Medicine Bulletin* 2010;9(5):433-40.

8)[Internet] <http://www.unicef.org/wash/files/behav.pdf> Erişim:Ağustos,2015.

9)Toplu Beslenme Sistemleri Çalışanları İçin Hijyen El Kitabı. Sağlık Bakanlığı, 2008, Ankara. <http://beslenme.gov.tr/content/files/yeterlibeslenme/hijyen/a19.pdf>. Erişim:Ağustos,2015.

AD Toplum İçin Bilgilendirme Serisi-[Internet] <http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/>.Erişim:5.5.2015.

10)Toplu Beslenme Sistemleri Çalışanları İçin Hijyen El Kitabı. Sağlık Bakanlığı, 2008 Ankara.

11)Karabey S ve ark. *El hijyeni kılavuzu, Hastane Enfeksiyonları Dergisi* 2008;12(Ek 1) .

12) Çopur B, *El Yıkama Çeşitleri ve Dikkat Edilecek Hususlar. 4. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi* 2005.

13)Güler Ç. *Kişisel Hijyen, Çevre ve Sağlık, Özgür Doruk Güler Çevre Dizisi* 14) Yazıt Yayıncılık, Ankara, 2008.

Güler Ç. (Ed), *Çevre Sağlığı (Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla), 1. Ve 2. Cilt, Yazıt Yayıncılık, Ankara, 2012.*

15) [Internet] <http://www.cdc.gov/features/handwashing/>.İnternet Erişimi:Ağustos,2015.

16) Güler Ç. *Personal Hygiene. TAF Preventive Medicine Bulletin* 2004;3(6): 119-132.

17) Yavuz, Ş. : *Özel ve Devlet Okullarında Kişisel Hijyen Alışkanlıkları, Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Bitirme Tezi, İstanbul(2000*

18) Velioglu, P., Babadağ, K. : *Hemşirelik Tarihi ve Deontolojisi*, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, no:56 Eskişehir(1992)

19) [Internet] <http://www.healthguidance.org/entry/6338/1/Hippocrates.html> İnternet Erişimi:Ağustos,2015

20) Tümerdem, Y. : *Halk Sağlığı, I., II. Üniversite Yayınları, 3625 fakülte yayını, 182, İstanbul(1992)*

4.GEREÇ VE YÖNTEM

4.1.Araştırmanın Tipi

Önceki yıllarda yapılan intörn araştırmalarını derleyen tanımlayıcı tipte bir araştırmadır.

4.2.Araştırmanın Yapılacağı Yer

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı arşivi

4.3.Araştırmanın Süresi

Araştırma 27 Temmuz-21 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapılmıştır.

4.4. Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi ve Veri Kaynakları

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı AD. Web sitesinde yer alan dönem altı saha çalışmaları sekmesinden 2013 yılına kadar yapılmış olan intörn projeleri başlıklarına ulaşılmıştır. 2013 - 2015 yılları arasındaki çalışmaların listesine ise Halk Sağlığı AD. sekreterliği aracılığı ile temin edilmiştir. Başlığında el yıkama, temizlik, gıda, hijyen ve tuvalet kelimeleri yer alan 31 çalışma olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada örnek seçilmemiş olup, veri kaynaklarının tamamına ulaşılması hedeflenmiştir.

Anabilim dalı arşivinde yapılan araştırma sonucu, kayıtlarda var olduğu belirlenen üç araştırmaya ulaşılamamıştır. Arşivdeki çalışma sırasında, bu araştırmanın hedef grubu içinde bulunan ve daha önce kayıtlarda tespit edilemeyen bir araştırma olduğu saptanmış, bu araştırma da çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın toplamda ulaşılan bu 29 araştırma ile yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

Araştırma raporlarının incelenmesi sırasında “9,9” kodlu ‘Akyurt ilçe merkezinde bulunan gıda satış yeri ve halk sağlığını ilgilendiren iş yerlerinin 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile 1580 sayılı belediye kanununa göre

hazırlanmış Gayrisihhi Müessese Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunun değerlendirilmesi’ isimli çalışma ve “9,18” kodlu ‘Ankara Belediyelerine bağlı halka açık ücretli veya ücretsiz tuvaletlerin hijyenik açıdan değerlendirilmesi’ isimli çalışmada araştırma raporlarının kullanılan anketleri içermemesi nedeniyle veri toplama aşamasında çalışma dışında bırakılmıştır. Sonuç olarak araştırma 27 intörn çalışmasının değerlendirilmesi ile tamamlanmıştır (Tablo A).

Tablo A: Çalışma kapsamında değerlendirmeye alınan araştırmalar (HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ağustos 2015).

TEMİZLİK- KİŞİSEL HİJYEN KONULU İNTERN ARAŞTIRMALARI					
Kaynak No	Kod	Yıl	Danışmanlar	Araştırmacılar	Araştırma adı
1	9,4	1990	Prof. Dr. Münevver Bertan	Abdulkadir Göllü, Kerim K. Kaban, A. Fahrettin Özhan, Alper Soylu, Semih Takka	Kişi ve Çevre Hijyeni Konusunda Sincan I No'lu Sağlık Ocağı Bölgesinde Yapılan Araştırmaya (Odak Grup Görüşmeleri)
2	25,12	1990	Prof. Dr. Münevver Bertan	Gökhan Cin, Esin Çakmakçı, Deniz Doğru, Babür Dora, Suzan Kara, Görkem Öztürk, Alper Salman	Kazan Merkez Sağlık Ocağı Bölgesinde Gıda Satış Yerleşinde Çalışanların Sağlık Bilgi Düzeyi İle İlgili Araştırma
3	9,1	1991	Prof. Dr. Ayşe Akın Dervişoğlu, Uzm. Dr. Hilal Özcebe	Alper Özkılıç, H. Belda Yurtseven, F. Gönül Ülken, Uğur Hindioğlu	Yapracık Köyü'nde İçme ve Kullanma Suyunun Bulunma Durumu ve 15 + Yaş Grubu Evli Kadınların Kişisel Temizlik İle İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları
4	25,13	1992	Doç. Dr. Belma Akşit Dr. Hilal Özcebe	Erdem Murat Aydur, Kenan Bek, Derya Bora, Meltem G. Can	Yenikent Ortaokul Öğrencilerinin Tuvalet Sonrası Temizlik Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma
5	3,3	1993	Doç. Dr. Çağatay Güler	Fatma Barlas, Heves Kartal, Sibel Şekkeli, Gonca Şahan	Yenikent Beldesindeki 15 - 19 Yaşları Arasındaki Kadınların Menstruasyon ve Hijyeni Konusundaki Bilgi ve Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
6	9,13	1994	Doç. Dr. Belma Akşit	Sevgi Tongal, Özgül Özbakan, Hakan Döven	Annelerin Temizlik Konusunda Yaklaşımları (Mamak Bölgesi'nde AÇS - AP 13 No'lu Merkeze Kayıtlı 1993 Yılı Doğumlu Çocukların Anneleri ile Yapılan Çalışma)
7	25,20	1994	Doç. Dr. Belma Akşit	Nurullah Okumuş, Ali Kemal Önalın, Ediz Tutar, Metin Türkyılmaz	Yenikent Bucak Merkezi İlkokulları 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Diş Sağlığı Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma
8	25,24	1995	Yrd. Doç. Dr. Şevkat Bahar Özvarış	H. Bayır, S. Bayram, M. Erkmn, Y. Saat	HÜTF Hastaneleri Cerrahi ve Dahili Klinik Bulum Dallarında Çalışan Asistan Doktorların El Yıkama Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Saptanması
9	25,27	1996	Doç. Dr. Hilal Özcebe	Hakan Akın, Kazım Tokatlı, Nazmiye Selçuk, Sait Sarı	Mamak İlkokulu 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Temizlik Davranışlarının Değerlendirilmesi

10	25,33	1997	Prof. Dr. Hikmet Pekcan, Prof. Dr. Nevzat Eren	Beliz Ceyda Güreli, H. Kutlu Erol, Arzu Topal, İhsan Üstün	Kadınların Kişisel Temizlik ve Suyun Sağlığı Etkisi Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları (Sincan M.Çakmak Mahallesi 15-49 Yaş Arasındaki Kadınlarla Yapılan Çalışma
11	12,16	1998	Dr. Zafer Öztekin, Dr. Tülay Bağcı	Çağlar Aktürk, Murat Kalaycıođlu, Özgür Özdemir, Fahri Yetişir, Gökhan Bilgeç	Yunus Emre Sağlık Ocağı Bölgesi Ali Ersoy İlkokulu Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Tuvalet Alışkanlıklarının Araştırılması
12	25,37	1999	Doç. Dr. Levent Akın	Aynur Metin, A. Ege Terzibaşođlu, Mustafa Topal, Ölgül Yıkılmaz, Çiğdem Yıldırım	Sincan Bölgesinde Atatürk, Maraşal Çakmak, istasyon ve Plevne Mahallelerinde Lokanta, Hamburgerci ve Pide-Kebabçılarının Hijyenik Durumlarının Saptanması
13	25,46	2000	Doç. Dr. Levent Akın, Dr. Sema Attila	Birsen Şahin, Özge Türkmenođlu, Özlem Özer, Fatmanur Temel, Özlem Öztürk, Uygur Pirhan	Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsündeki Tuvaletlerin (Hastane Servisleri Hariç) Hijyen ve Sayısal Yeterlilik Açısından Deđerlendirilmesi
14	25,45	2000	Prof. Dr. Nazmi Bilir, Dr. Tülay Bağcı Bosi, Dr. Banu Çakır	Fatma Ayata, Seher Bilgili, Reyhan Calayođlu, Nalan Can, A. Kıvanç Cengiz, Fatma Çakmak	Gülveren Sağlık Ocağı Bölgesinde Bulunan Lokanta, Pastane ve Fırınlarnın T.C. Sağlık Bakanlıđının Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Hazırladıđı Formlara Uygunluđunun ve Çalışanların Kişisel Temizlik Bilgilerinin Deđerlendirilmesi
15	25,50	2001	Prof. Dr. Zafer Öztekin, Dr. Ali Naci Yıldız	Levent Ağđünlü, Türker Çelik, Banu Demirel, Nejeded Kılıç, Salih Selek, Arzu Soybilgiç	Köstence Sağlık Ocağı Bölgesindeki Bakkal, Büfe ve Marketlerde Sağlık Bakanlıđının Gıda Satış ve Toplu Tüketim Yerlerine Ait Denetleme Formu Esas Alınarak Gıda İle İlgili Sağlık Koşullarının İncelenmesi
16	25,54	2003	Prof. Dr. Hikmet Pekcan, Dr. Sema Attila	Yahya Bakırcı, Ghaniya Daar, Hüseyin Ede, Mehmet Gündüz, Yasemin Tarzdeh	Eryaman 1 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesi 17524-17542 Nolu Adalarda Tuvalet Sonrası Temizlik Alışkanlıđı Araştırması
17	25,62	2004	Prof. Dr. Çađatay Güler, Doç. Dr. Songül Acar Vaizođlu	Barış Akođlu, Mustafa Şevki Demiröz, Yusuf Sağlam, İbrahim Özgür Şahin, Osman Uzel, Pembe Hare Yiđitođlu	Kalaba İlköğretim Okulu 7. Sınıf Öğrencilerinin Kendi İfadelerine Göre Bireysel Temizlik Konusundaki Davranışlarının Belirlenmesi
18	25,59	2004	Doç. Dr. Levent Akın, Dr. Sema Attila	Ahmet Hood, Zeynep Özözen, Gökçe Taşdemir, Çađın Mustafa Üreyen, Ferdi Vaizođlu, Ahmet Varış	Hacettepe Erişkin Hastanesi Bazı Servislerinde Çalışan Hemşirelerin El Hijyeni Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi
19	25,66	2004	Doç. Dr. Şevkat Bahar Özvarış, Dr. Fehminaz Temel	M. Murat Aksoy, M. Cüneyt Özmen, Alihan Tıđlı, Devrim Ulusal	Ankara İli Sincan ve Nato Yolu Toplum Merkezleri'ne Devam Eden Kadınların Kişisel Hijyen Konusunda Bazı Bilgilerinin Saptanması
20	25,69	2005	Doç. Dr. Levent Akın, Dr. Ercüment Beyhun	Evrin Yanmaz, Seray Yener, Mehmet Kasap, Bilge Sever	Uyanış Sağlık Ocağı'na Başvuran Kadınların Gıda Hijyeni Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Daranışları
21	25,74	2007	Doç. Dr. Dilek Aslan	Sevilay Vural, Dođa Vurallı, Seda Yüksel, Filiz Yıldız, Mehmet Şahin Mutlu	Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Atatürk Çocuk Yuvası'nda Yaşayan 6-14 Yaş Grubu Çocuklarda El Yıkama İle İlgili Bir Müdahale Çalışması

22	4,40	2007	Prof. Dr. Levent Akın, Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış	Mustafa Adem Tatlısu, Tuğban Seçkin, Pınar Telli, Atif tekin	Emrah Sağlık Ocağı Bölgesindeki Seçilmiş Beş Sokakta 0 - 59 Aylık Çocuklarda İshal Sıklığı ve Annelerin Sağlıklı Gıda Hazırlama Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
23	25,76	2008	Dr. Sarp Üner	A. Erdem Başaran, Dr. Cafer Balcı, Dr. Burcu Bilaloğlu	15-19 Aralık 2008 Tarihleri arasında Barış Sitesi Sağlık Ocağı'na Başvuranlardan 18 Yaş ve Üzerindeki Kişilerin El Yıkama Alışkanlığı İle İlgili Bazı Bilgi ve Görüşlerinin Saptanması.
24	25,78	2009	Prof. Dr. Çağatay Güler, Doç. Dr. Songül Acar Vaizoğlu	Bilgehan Adıbelli, Aysun Aksoy, Hakan Babaoğlu, Afgan Hacıbalayev, Sercan Öz, Sadık Taşkın Taş	Hatice Hikmet Oğultürk Kız Teknik, Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Lisesi 9-10 ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Kendi İfadelerine Göre Bireysel Temizlik Konusundaki Davranışlarının Belirlenmesi
25	25,77	2009	Prof. Dr. Çağatay Güler, Dr. Funda Sevcen	Özge Senem Yücel, Birce Şeşen, Sibel Sönmez	Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Doğru El Yıkama Durumlarının Değerlendirilmesi
26	9,46	2009	Doç. Dr. Songül Acar Vaizoğlu	Menekşe Ermiş, Volkan Arslan, Seda Aras, İbrahim Aydın, Mehmet Cengiz Annaç	Ankara'da Bir Lisenin öğrencilerinin Su Kullanım Alışkanlıklarının, Su ile İlgili Bilgi ve Farkındalıklarının Değerlendirilmesi ve Kullanılan Suyun Analizi
27	25,101	2014	Prof.Dr.Ali Naci Yıldız Yrd. Doç.Dr. Mahmut Yardım	Özge Aydın,Enes Karaman,Mustafa Genç, Bayram Güvenç,Ahmet Mirza,Ali Erman Kıllı,Kasım Yakut,Tunay Gökçen	Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkeleri Destek Hizmetleri Kapsamında Temizlik İşlerinde Çalışanların Sağlıklı Yaşam Davranışlarının Değerlendirilmesi

4.5.Araştırma İnsan Gücü

Temmuz-Ağustos 2015 aylarında seçmeli halk sağlığı stajı yapan 8 intörn doktor tarafından gerçekleştirilmiştir.

4.6.Veri Analizi

Araştırmada toplanan verilerin analizinde SPSS ile uygun istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Çalışmaların adları, arşiv kodları, araştırma konularına ve yapıldıkları yıllara göre dağılımı, yapılma yerleri, örnek seçilme durumu, hedef grubu, çalışma yapılan grupların kimler olduğu, veri toplama yöntemleri, anket yapılan kişi sayıları ve anketlerin gerçekleşme yüzdeleri de tablolar halinde belirtilmiştir.

Anketlerde sorulan sorular; sosyodemografik özellikler, anket konusuna ilişkin sorular ve diğer sorular olmak üzere 3 gruba ayrılmış, her bir sorunun hangi ankette ve toplamda kaç kere sorulduğu belirlenmiştir.

4.8.Çalışma Zaman Çizelgesi

	1.hafta 27-31 Temmuz	2.hafta 3-7 Ağustos	3.hafta 10-14 Ağustos	4.hafta 17-21 Ağustos
Konu seçimi				
Literatür tarama				
Anket formu hazırlanması				
Ön denemenin yapılması				
Verilerin toplanması				
Verilerin analizi				
Rapor yazımı				
Rapor sunumu				

4.7.Etik Konular

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı arşivinin intern hekimlere ve tüm bölüm çalışanlarının kullanımına açık olması nedeniyle izin alınmasına gerek görülmemiştir. Çalışmada ele alınacak araştırmalar kaynak olarak gösterilecektir.

5.BULGULAR

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI öğrencilerinin kırsal hekimlik stajı kapsamında Ocak 1980-Haziran 2015 tarihleri arasında yaptıkları temizlik ve hijyen konularına ilişkin 22 araştırma saptanmıştır. Çalışmanın amaçları doğrultusunda bulgular alt başlıklar halinde aşağıda sunulmuştur.

- I. Araştırma Yöntemlerine İlişkin Bulgular: Tablo 1-5
- II. Anket Sorularına İlişkin Bulgular

I. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN BULGULAR

Tablo 1: HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda intörn hekimler tarafından Ocak 1980-Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen temizlik ve hijyen konulu araştırmalara ait bazı özelliklerin dağılımı (HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ağustos 2015).

Kaynak/Sıra no	Arşiv kodu	Adı	Tarihi	Yeri
1	9,4	Kişi ve Çevre Hijyeni Konusunda Sincan I No'lu Sağlık Ocağı Bölgesinde Yapılan Araştırma (Odak Grup Görüşmeleri)	1990	Sincan I No'lu Sağlık Ocağı
2	25,12	Kazan Merkez Sağlık Ocağı Bölgesinde Gıda Satış Yerlerinde Çalışanların Sağlık Bilgi Düzeyi İle İlgili Araştırma	Ekim-Kasım, 1990	Kazan Merkez Sağlık Ocağı Bölgesi'nde gıda satış yerleri
3	25,13	Yenikent Ortaokul'u Öğrencilerinin Tuvalet Sonrası Temizlik Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma	Mayıs, 1992	Yenikent Lisesi
4	9,1	Yapracık Köyü'nde İçme ve Kullanma Suyunun Bulunma Durumu ve 15 + Yaş Grubu Evli Kadınların Kişisel Temizlik İle İlgili Bilgi, Tutum ve Davranışları	Ekim-Kasım, 1991	Ankara'ya 28 km uzaklıkta olan Yapracık köyü
5	3,3	Yenikent Beldesindeki 15-19 Yaşları Arasındaki Kadınların Menstruasyon ve Hijyeni Konusundaki Bilgi ve Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma	Ekim-Kasım, 1993	Yenikent Merkez Sağlık Ocağı'na bağlı kentsel bölge
6	9,13	Annelerin Temizlik Konusunda Yaklaşımları (Mamak Bölgesi'nde AÇS-AP 13 No'lu Merkeze Kayıtlı1993 Yılı Doğumlu Çocukların Anneleri ile Yapılan Çalışma)	1994	Mamak Bölgesi'nde AÇS-AP 13 No'lu Merkez
7	25,20	Yenikent Bucak Merkezi İlkokulları 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Diş Sağlığı Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma	Ekim-Kasım, 1994	Yenikent İlköğretim Okulu ve Yenikent Bucak İlkokulu
8	25,24	H.Ü.T.F. Hastanesi Cerrahi ve Dahili Klinik Bilim Dallarında Çalışan Asistan Doktorların El Yıkama Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Saptanması	Ocak, 1995	H.Ü.T.F. Hastanesi Cerrahi ve Dahili Klinik Bilim Dalları

9	25,27	Mamak İlkokulu 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Temizlik Davranışlarının Değerlendirilmesi	Şubat, 1996	AÇSAP 13 No'lu Merkez Bölgesi'ndeki Mamak İlkokulu
10	25,33	Kadınların Kişisel Temizlik ve Suyun Sağlığa Etkisi Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları (Sincan M.Çakmak Mahallesi 15-49 Yaş Arasındaki Kadınlarla Yapılan Çalışma)	Mayıs-Haziran, 1997	Ankara Keçiören Sincan 1 Sağlık Ocağı
11	12,16	Yunus Emre Sağlık Ocağı Bölgesi Ali Ersoy İlkokulu Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Tuvalet Alışkanlıklarının Araştırılması	Aralık, 1998	Yunus Emre Sağlık Ocağı Bölgesi Ali Ersoy İlkokulu
12	25,37	Sincan Bölgesi'nde Atatürk, Mareşal Çakmak, İstasyon ve Plevne Mahallelerinde Lokanta, Hamburgerci ve Pide-Kebabçıların Hijyenik Durumlarının Saptanması	Mart-Nisan 1999	Sincan Bölgesi'nde Atatürk, Mareşal Çakmak, İstasyon ve Plevne Mahallelerinde Lokanta, Hamburgerci ve Pide-Kebabçıları
13	25,46	Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü'ndeki Tuvaletlerin (Hastane Servisleri Hariç) Hijyen ve Sayısal Yeterlilik Açısından Değerlendirilmesi	Eylül-Ekim, 2000	Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü'ndeki tuvaletler
14	25,45	Gülveren Sağlık Ocağı Bölgesinde Bulunan Lokanta, Pastane ve Fırınlarda T.C. Sağlık Bakanlığı'nın Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Hazırladığı Formlara Uygunluğunun ve Çalışanların Kişisel Temizlik Bilgilerinin Değerlendirilmesi	Temmuz-Ağustos, 2000	Gülveren Sağlık Ocağı Bölgesinde Bulunan Lokanta, Pastane ve Fırınlarda
15	25,50	Köstence Sağlık Ocağı Bölgesindeki Bakkal, Büfe ve Marketlerde Sağlık Bakanlığı'nın Gıda Satış ve Toplu Tüketim Yerlerine Ait Denetleme Formu Esas Alınarak Gıda ile İlgili Sağlık Koşullarının İncelenmesi	Temmuz-Ağustos, 2001	Köstence Sağlık Ocağı Bölgesindeki Bakkal, Büfe, Marketler
16	25,54	Eryaman 1 No'lu Sağlık Ocağı Bölgesi 17524-17542 No'lu Adalarda Tuvalet Sonrası Temizlik Alışkanlığı Araştırması	Nisan, 2003	Eryaman 1 No'lu Sağlık Ocağı Bölgesi
17	25,62	Kalaba İlköğretim Okulu 7. Sınıf Öğrencilerinin Kendi İfadelerine Göre Bireysel Temizlik Konusundaki Davranışlarının Belirlenmesi	Ekim, 2014	Ankara Keçiören Kalaba Sağlık Ocağı Bölgesindeki T.C. Kalaba İlköğretim Okulu
18	25,59	Hacettepe Erişkin Hastanesi Bazı Servislerinde Çalışan Hemşirelerin El Hijyeni Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi	Mayıs-Haziran, 2004	Hacettepe Erişkin Hastanesi Yataklı Servisleri
19	25,66	Ankara İli Sincan ve Nato Yolu Toplum Merkezleri'ne Devam Eden Kadınların Kişisel Hijyen Konusunda Bazı Bilgilerinin Saptanması	Aralık, 2004	Ankara İli Sincan ve Nato Yolu Toplum Merkezleri
20	25,69	Uyanış Sağlık Ocağı'na Başvuran Kadınların Gıda Hijyeni Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları	Mayıs-Haziran, 2005	Uyanış Sağlık Ocağı
21	25,74	Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Atatürk Çocuk Yuvası'nda Yaşayan 6-14 Yaş Grubu Çocuklarda El Yıkama İle İlgili Bir Müdahale Çalışması	Mayıs-Haziran, 2007	Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Atatürk Çocuk Yuvası

22	4,40	Emrah Sağlık Ocağı Bölgesindeki Seçilmiş Beş Sokakta 0-59 Aylık Çocuklarda İshal Sıklığı ve Annelerin Sağlıklı Gıda Hakkındaki Bilgi Düzeyleri	2007	Emrah Sağlık Ocağı Bölgesi
23	25,76	15-19 Aralık 2008 Tarihleri Arasında Barış Sitesi Sağlık Ocağı'na Başvuranlardan 18 Yaş ve Üzerindeki Kişilerin El Yıkama Alışkanlığı ile İlgili Bazı Bilgi ve Görüşlerin Saptanması	Aralık, 2008	Ankara Keçiören Sağlık Grup Başkanlığı'na Bağlı Barış Sitesi Sağlık Ocağı
24	25,78	T.C. M.E.B. Hatice Hikmet Oğultürk Kız Teknik Anadolu Meslek Lisesi 9,10,11. Sınıf Öğrencilerinin Kendi İfadelerine Göre Bireysel Temizlik Konusundaki Davranışlarının Belirlenmesi	Kasım-Aralık, 2009	T.C. M.E.B. Hatice Hikmet Oğultürk Kız Teknik Anadolu Meslek Lisesi
25	25,77	Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Doğru El yıkama Durumlarının Değerlendirilmesi	Haziran, 2009	Mithatpaşa İlköğretim Okulu
26	9,46	Ankara'da Bir Lisenin öğrencilerinin Su Kullanım Alışkanlıklarının, Su ile İlgili Bilgi ve Farkındalıklarının Değerlendirilmesi ve Kullanılan Suyun Analizi	2009	Ankara ili ,Keçiören ilçesi ,etik semti,aşağı eğlence mahallesinde bir lisede
27	25,101	Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkeleri Destek Hizmetleri Kapsamında Temizlik İşlerinde Çalışanların Sağlıklı Yaşam Davranışlarının Değerlendirilmesi	Temmuz-Ağustos, 2014	Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye ve Beytepe Yerleşkeleri

Tablo 3:HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda intörn hekimler tarafından Ocak 1980-Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen temizlik ve hijyen konulu araştırmaların konulara göre dağılımı (HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ağustos 2015).

Tablo 3:HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda intörn hekimler tarafından Ocak 1980-Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen temizlik ve hijyen konulu arařtırmaların konulara göre dađılımları (HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ağustos 2015).

Arařtırmaların konuları	Kaynak/Sıra no	Sayı	Yüzde
Genel Kişisel Temizlik	1, 4, 5, 6, 9, 10, 17, 19, 24, 26, 27	11	40,7
Gıda Hijyeni	2, 12, 14, 15, 20, 22	6	22,2
El Hijyeni	8, 18, 21, 23, 25	5	18,5
Tuvalet Temizliđi	3, 11, 13, 16	4	14,8
Diş Sağlığı	7	1	3,7
Toplam		27	100,0

Arařtırmaların konulara göre dađılımları incelendiđinde genel kişisel temizlik konusunda yapılan 11 (%40,7) çalışma olduđu saptanmıştır.

Şekil 2: HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda intörn hekimler tarafından Ocak 1980-Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen temizlik ve hijyen konulu araştırmaların konulara göre dağılımı (HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ağustos 2015).

Tablo 4: HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda intörn hekimler tarafından Ocak 1980-Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen temizlik ve hijyen konulu araştırmaların yapıldığı gruplara göre dağılımı (HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ağustos 2015).

Araştırmaların Yapıldığı Gruplar	Sayısı	Yüzdesi
Öğrenci	8	29,6
Sağlık ocağına kayıtlı olan kadınlar	6	22,2
Gıda işletmesi	4	14,9
Sağlık ocağına kayıtlı olan kişiler	3	11,1
Toplum merkezine devam eden kadınlar	1	3,7
Hekimler	1	3,7
Hemşireler	1	3,7
Temizlik personeli	1	3,7
Kurumda kalan çocuklar	1	3,7
Tuvaletler	1	3,7
Toplam	27	100,0

Araştırmanın yapıldığı hedef gruplara göre dağılım incelendiğinde öğrencilerin hedef grup olarak seçildiği 8 çalışma(%29,6), sağlık ocağına kayıtlı olan kadınların hedef grup olarak seçildiği 6 çalışma (%22,2) ve gıda işletmelerinde çalışanların hedef grup olarak seçildiği 4 çalışma (%14,9) gözlenmektedir.

Tablo 5:HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda intörn hekimler tarafından Ocak 1980-Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen temizlik ve hijyen konulu araştırmaların yöntemlerine ilişkin bazı özelliklerin dağılımı (HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ağustos 2015).

Kaynak/Sıra no	Araştırma tipi	Hedef grubu	Örnek seçilme durumu	Hedef Gruptaki Kişi sayısı	Katılımcı sayısı	Gerçekleşme düzeyi (yüzde)	Veri toplama yöntemi
1	Tanımlayıcı	Sincan 1 no'lu Sağlık Ocağı bölgesinden seçilmiş kişiler	Seçilmemiş	-	44	-	Yüz yüze görüşme tekniği

2	Tanımlayıcı	Kazan merkez sağlık ocağı bölgesindeki tüm gıda satış yerlerinde çalışan esnaf	Seçilmemiş	-	92	-	Yüz yüze görüşme tekniği
3	Tanımlayıcı	Yenikent Lisesi 1991-1992 öğretim yılındaki Yenikent Ortaokulu öğrencileri	Seçilmemiş	247	202	81,7	Yüz yüze görüşme tekniği
4	Tanımlayıcı	Yapracık köyünde 15 yaş üzerindeki evli kadınlar	Seçilmemiş	-	86	-	Yüz yüze görüşme tekniği
5	Tanımlayıcı	Yenikent Merkez'deki 15-19 yaş grubundaki kadınlar	Seçilmemiş	123	70	56,9	Yüz yüze görüşme tekniği
6	Tanımlayıcı	Mamak Bölgesi AÇS-AP 13 No'lu merkeze kayıtlı 1993 doğumlu çocukların anneleri	Seçilmemiş	349	193	55,0	Yüz yüze görüşme tekniği
7	Tanımlayıcı	Yenikent Bucak Merkezi İlkokulları 4. ve 5. Sınıf Öğrencileri	Seçilmemiş	-	198	100,0	Yüz yüze görüşme tekniği
8	Tanımlayıcı	HÜTF Hastanesi cerrahi ve dahili bilim dallarında çalışan hekimler	Seçilmiş	208	200	96,1	Yüz yüze görüşme tekniği
9	Kesitsel	Mamak İlkokulu 4. Ve 5. Sınıf öğrencileri	Seçilmemiş	184	184	100	Yüz yüze görüşme tekniği
10	Tanımlayıcı	M. Çakmak Mahallesinde yaşayan 15-49 yaş arası tüm kadınlar	Seçilmemiş	-	205	-	Yüz yüze görüşme tekniği
11	Tanımlayıcı	Yunus Emre Sağlık Ocağı Bölgesi Ali Ersoy İlkokulu 5. Sınıf Öğrencileri	Seçilmemiş	169	165	97,6	Gözlem altında anket yöntemi
12	Tanımlayıcı	Sincan Bölgesinde Atatürk, Mareşal Çakmak, İstasyon ve Plevne Mahallelerinde Lokanta, Hamburgerci ve Pide-Kebapçı işletmeleri	Seçilmemiş	-	47 işletme	100,0	Yüz yüze görüşme tekniği
13	Tanımlayıcı	H.Ü Merkez kampüsü ve hastane poliklinikleri tuvaletleri	Seçilmemiş	294	265	90,1	Yüz yüze görüşme tekniği
14	Tanımlayıcı	Gülveren sağlık ocağı bölgesinde kayıtlı lokanta, pastane, un ve unlu gıda üretim yerleri	Seçilmemiş	22	16	72,7	Yüz yüze görüşme tekniği
15	Kesitsel	Köstence Sağlık Ocağı Bölgesindeki Bakkal, Büfe ve Marketler	Seçilmemiş	-	88	97,7	Gözlem altında anket yöntemi
16	Tanımlayıcı	Etimesgut ilçesi Eryaman 1 nolu sağlık ocağının bağlı olduğu eryaman 1. Etap bölgesinde bulunan haneler	Seçilmiş	188	150	79,7	Yüz yüze görüşme tekniği
17	Kesitsel	TC Kalaba İlköğretim Okulu 7. Sınıf öğrencileri	Seçilmemiş	270	262	97,0	Gözlem altında anket yöntemi
18	Tanımlayıcı	Hacettepe Erişkin Hastanesi Servislerinde 8 saatlik vardiya süresince çalışan tüm hemşireler	Seçilmemiş	-	73	74,0	Anket formlarının dağıtılıp toplanması

19	Tanımlayıcı	Ankara ili Sincan ilçesi toplum merkezine ve Ankara ili Mamak ilçesi Nato yolu toplum merkezine devam eden kadınlar	Seçilmemiş	150	124	82,0	Yüz yüze görüşme tekniği
20	Tanımlayıcı	Uyanış sağlık ocağına başvuran kadınlar	Seçilmemiş	-	153	98,0	Yüz yüze görüşme tekniği
21	Müdahale	Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Atatürk Çocuk Yuvası'nda yaşayan 6-14 yaş grubu çocuklar	Seçilmemiş	102	90	88,2	Yüz yüze görüşme tekniği
22	Tanımlayıcı	Emrah sağlık ocağında kayıtlı 0-59 aylık çocukların anneleri	Seçilmemiş	-	145	61,7	Yüz yüze görüşme tekniği
23	Tanımlayıcı	15-19 Aralık 2008 tarihleri arasında Barış Sitesi Sağlık Ocağına başvuran 18 yaş ve üzerindeki kişiler	Seçilmemiş	-	294	-	Yüz yüze görüşme tekniği
24	Tanımlayıcı	T.C.M.E.B. Hatice Hikmet Öğülürk Kız Teknik Anadolu Meslek Lisesi 9,10,11. sınıf öğrencileri	Seçilmemiş	431	383	88,8	Gözlem altında anket tekniği
25	Tanımlayıcı	Mithatpaşa İlköğretim öğrencileri	Seçilmemiş	405	116	28,6	Gözetime dayalı anket tekniği
26	Kesitsel	Kanuni Lisesi öğrencileri	Seçilmemiş	1891	350	18,5	Yüz yüze görüşme tekniği
27	Kesitsel	HÜTF Sıhhiye ve Beytepe kampüslerinde çalışan temizlik personeli	Seçilmemiş	150	105	70,0	Gözlem altında anket tekniği

Yukarıdaki tabloda yer alan araştırmaların tipleri incelendiğinde 21 araştırmanın (%77,7) tanımlayıcı tipte, 5 araştırmanın(%18,5) kesitsel tipte olduğu görülmüştür. Örnek seçilme durumuna bakıldığında 2 çalışmada örnek seçilmiştir (%7,4). 19 çalışmada (%63,0) veri toplama yöntemi olarak yüz yüze görüşme tekniği, 7 çalışmada (%25,9) ise gözlem altında anket tekniği kullanılmıştır.

II. ARAŞTIRMA SORULARINA İLİŞKİN BULGULAR

A.SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE İLİŞKİN SORULAR

KİŞİYE AİT SORULAR

1. Ad-Soyad (1, 2, 4, 5)

2. Yaş (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27)

Soruluş şekilleri

- Açık uçlu yaş (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27)
- Açık uçlu doğum tarihi (9, 11, 23, 26)
- Açık uçlu yaş ve doğum tarihi (10)

3. Cinsiyet (2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 27)

Sunulan Seçenekler

- Kadın / Erkek (2, 3, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 21, 23, 25, 26, 27)
- Açık Uçlu (14, 15, 17)

4. Medeni Durum (5, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 27)

Sunulan seçenekler

- Açık uçlu (5,14)
- Seçenekli (Her çalışma için sunulan seçenekler ek 1-27 deki anket formlarında ayrı ayrı belirtilmiştir.)
 - Bekar
 - Evli
 - Boşanmış
 - Dul
 - Ayrı yaşıyor
 - Diğer

5.Kaç yıllık evli olduğu? (4)

Sunulan seçenekler

- Açık uçlu(4)

6. Öğrenim durumu (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 16, 17,18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27)

Sunulan Seçenekler

- Açık uçlu (1, 5, 8, 18, 21)
- Seçenekli (Her çalışma için sunulan seçenekler ek 1-27 deki anket formlarında ayrı ayrı belirtilmiştir.)
 - Okuma yazma bilmiyor
 - Okuryazar
 - İlkokul mezunu
 - Ortaokul mezunu
 - Lise mezunu
 - Yüksekokul
 - Üniversite
 - Öğrenim gördüğü sınıf
 - Kurs alıp almaması
 - Diğer

7.Çalışma durumu (1, 19, 20, 22, 23, 26)

Sunulan seçenekler

- Açık uçlu (1)
- Seçenekli (19, 20, 22, 23, 26)
 - Emekli
 - Evet
 - Hayır

8. Meslek (4, 14, 16, 19, 20)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu(4, 14, 16, 19, 20)

9. Çalışma süresi(2, 18, 27)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu(18)

- b) Seçenekli(2,27)

- 0-11 ay
- 12-24 ay
- 25 ay ve üzeri

10. Bir haftalık çalışma saati (27)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu (27)

11. İş yerinde çalışma nedeni(2)

Sunulan seçenekler:

- a) Açık uçlu (2)

12. Vardiyalı çalışma durumu(27)

Sunulan seçenekler

- a) Seçenekli(27)

- Evet
- Hayır

13. Ekonomik durumu (6, 16 ,26)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu

- b) Seçenekli (6, 16, 26)

- Kötü
- Orta
- İyi
- Renkli TV
- Telefon
- Buzdolabı
- Otomatik çamaşır
- Bulaşık makinesi
- Özel otomobil
- Ev

14. Sosyal güvence durumu(14, 22, 23,)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu(14)

- b) Seçenekli(22, 23)

- Yok
- Var (Emekli Sandığı, BAĞ-KUR, SSK, Yeşil Kart, Özel Sigorta, Diğer)

15. Sigara içme durumu(27)

Sunulan seçenekler

- a) Seçenekli(27)

- ... yıldan beri, günde ... adet içiyorum
- ... yıl, günde ... adet içtim, ... yıl önce bıraktım
- Hiç içmedim

16.Alkol kullanma durumu(27)

Sunulan seçenekler:

- a) Seçenekli(27)
- Hayır
 - Evet
- Yılda bir
- Ayda bir
- Haftada bir
- Haftada birden daha fazla

17. Memleketinin neresi olduğu (6)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu (6)

18.Kaç yıldır son ikametgâh yerinde oturulduğu(6)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu(6)

19.Adres (1,3)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu(1)
- b) Seçenekli (3)
- Yenikent'te
 - Yenikent'in bir köyünde
 - Diğer

20.Bölümü, uzmanlaşacağı alan (8)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu(8)

21.Kaçıncı sene asistanı olduğu (8)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu (8)

22.Okuduğu sınıftaki öğrenci sayısı (21)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu(21)

23. Boy uzunluğu (27)

Soruluş şekli:

- a) Açık uçlu (27)

24. Vücut ağırlığı (27)

Soruluş şekli:

- a) Açık uçlu(27)

AİLEYE AİT SORULAR

25.Eşinin yaşı (22)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu (22)

26.Eşinin öğrenim durumu (5, 19, 22)

Sunulan seçenekler

- a) Seçenekli(5, 19, 22)
- Okuyamaz değil

- Okuryazar
- İlkokul mezunu
- Ortaokul mezunu
- Lise mezunu
- Üniversite mezunu
- Diğer

27.Eşinin mesleği (4)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu (4)

28.Eşinin çalışma durumu (22)

Sunulan seçenekler

- a) Seçenekli (22)
- Evet
 - Hayır

29.Annenin yaşı (3, 7, 9,26)

- a) Açık uçlu (3,7, 9,26)
- b) Seçenekli

31.Babanın yaşı (3, 7, 9,26)

- a) Açık uçlu (3,7, 9,26)
- b) Seçenekli

32.Kardeşi olma durumu(3, 7, 17,21)

- a) Açık uçlu (3,7)
- b) Seçenekli (17,21)
- Evet
 - Hayır
 - Bilmiyorum

33. Annenin öğrenim durumu (3, 5, 7, 9, 11, 17, 26)

- a) Açık uçlu (5)
- b) Seçenekli (3, 7, 9,11, 17, 26)
- Okuryazar değil
 - Okuryazar, fakat herhangi bir okul bitirmemiş
 - İlkokul mezunu
 - Ortaokul mezunu
 - Lise mezunu
 - Üniversite mezunu

34.Babanın öğrenim durumu (3, 9, 11, 17, 24,26)

- a) Seçenekli (3, 9, 11, 17, 24, 26)
- Okuma yazma bilmiyor
 - İlkokul bitirmemiş ama okuma yazma bilmiyor
 - Ortaokul mezunu
 - Lise mezunu
 - Yüksekokul/Üniversite mezunu

35.Babanızın Mesleği (5, 7, 9)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu(5,7, 9)

36.Evde bulunan kişi sayısı (1, 3, 4, 6, 9, 11, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 26)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu (1,3, 4, 9, 11, 16, 17, 20, 22, 24, 26)
- b) Seçenekli (6, 21)

- Çekirdek aile
- Geniş aile
- Gönüllü aile
- Diğer

37. Çocuk sahibi olma durumu (1, 4, 10, 14, 18, 19, 22, 23, 27)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu (22,27)
- b) Seçenekli (1,4, 10, 14, 18, 19, 23)
 - Var (cinsiyetini ve/veya sayısını belirtiniz)
 - Yok

38.Evde yaşayan kişi sayısı (22)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu (22)

39. Araştırmaya kapsamında hakkında görüşülen çocuğun yaşayan kaçınıcı çocuk olduğu (6)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu (6)

40. Araştırmaya kapsamında hakkında görüşülen çocuğun cinsiyeti (22)

Sunulan seçenekler

- a) Seçenekli (22)

- Evet
- Hayır

41. Araştırmaya kapsamında hakkında görüşülen doğum tarihi (22)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu (22)

42. Araştırmaya kapsamında hakkında görüşülen çocuğunuzun devamlı kullandığı ilaç olma durumu (22)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu (22)

43. Araştırmaya kapsamında hakkında görüşülen çocuğun bakımından sorumlu olan kişiler kimler olduğu (22)

Sunulan seçenekler

- a) Seçenekli (22)
 - Anne
 - Baba
 - Büyükanne
 - Abla, ağabey, kardeş
 - Bakıcı
 - Diğer

44. Araştırmaya kapsamında hakkında görüşülen çocuğunuza isteyerek mi gebe kaldınız?(22)

Sunulan seçenekler

- a) Seçenekli (22)
 - Evet
 - Hayır

45.Son çocuğunuz kaç aylık?(6)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu (6)

46.Ölen çocuk var mı?(6)

Sunulan seçenekler

- a) Seçenekli (6)

- Yok
- Evet, 1 tane
- Evet, 2 tane
- Evet, 3 tane

47.Ölüm nedeni(6)

Sunulan seçenekler

- a) Seçenekli (6)

48.Toplam kardeş sayısı(5, 7, 9, 17)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu(5, 7, 9, 17)

49.Anne ve baba ile beraber yaşama durumu(17)

- a) Seçenekli(17)

- Evet
- Hayır, sadece annemle
- Hayır, sadece babamla
- Hayır, her ikisi de yok

50.Aile ile vakit geçirme sıklığı(21)

- a) Seçenekli(21)

- Haftada 1 gün
- Haftada 2-3 gün
- Haftada 4 veya daha fazla gün

51.Annenin gelir getiren işte çalışma durumu(3, 5, 9, 11, 24)

- a) Açık uçlu (3)

- b) Seçenekli (5, 9, 11, 24)

- Evet (belirtiniz)
- Hayır

52.Babanın gelir getiren işte çalışma durumu (3, 11, 24)

- a) Açık uçlu(3)

- b) Seçenekli(11,24)

- Evet(Belirtiniz)
- Hayır

53.Ailenin kaçınıcı çocuğusunuz (5)

- a) Açık uçlu (5)

54.Evde birlikte yaşanan kişiler arasında doktor, diş hekimi, hemşire ya da sağlık personeli olma durumu(9)

- a) Seçenekli(9)

- Var(belirtiniz)
- Yok

YAŞANILAN EVE AİT SORULAR

55.Oturduğunuz eve kira ödüyor musunuz? (2, 3, 7)

Sunulan seçenekler

- a) Seçenekli (2, 3, 7)

- Evet
- Hayır

56.Evde bulunan eşyalar (2, 3, 7)

Sunulan seçenekler

- a) Seçenekli(2, 3, 7)

- Telefon
- Buzdolabı
- Bulaşık makinası
- Renkli televizyon
- Video
- Dikiş makinası
- Elektrik süpürgesi
- Traktör
- Araba
- (Otomatik) çamaşır makinası

57. Yaşanılan ev tipi (10, 19, 20)

Sunulan seçenekler

- a) Seçenekli(10, 19, 20)
- Apartman dairesi
 - Müstakil ev
 - Gecekondu

58. Kendine ait odası olma durumu(17, 21, 24)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu(21)
- b) Seçenekli(17,24)
- Evet
 - Hayır

59. Evdeki oda sayısı(1)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu(1)

60. Evdeki tuvalet sayısı (1)

Sunulan seçenekler

- a) Seçenekli(1)
- Cinsi
 - Ev içi/dışı
 - Suyu var mı?
 - Lavabosu var mı?

61. Mutfak ayrı mı (1)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu(1)

62. Ev tipi(1)

Sunulan seçenekler

- a) Seçenekli(1)
- Apartman
 - Müstakil

63. Evde şehir suyu kullanma durumu(19)

Sunulan seçenekler

- a) Seçenekli(19)
- Evet
 - Hayır

64. Tuvaletin yeri? (13)

- a) Açık uçlu (13)

65. Tuvaletin kabin sayısı? (13)
a) Açık uçlu (13)

İŞ YERİNE AİT SORULAR

66. İş yerinin adı(2)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu(2)

67. İş yerinin adresi(2)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu(2)

68. İş yerinin tipi(2,15)

- a) Açık uçlu(2)

- b) Seçenekli (15)

- Bakkal
- Manav
- Kasap
- Lokanta
- Pastane
- Kiraathane
- Seyyar satıcı
- Fırın
- Büfe
- Market

69. İş yerinin mülkiyeti(2)

Sunulan seçenekler

- a) Açık uçlu (2)

70. Kaç yıldır bu iş yerinde çalışıyorsunuz(14)

- a) Açık uçlu (14)

71. Kaç yaşında bu işe başladınız(14)

- a) Açık uçlu (14)

72. Hemşire olarak çalıştığınız sürenin ne kadarında Hacettepe Hastanelerinde görev yaptınız?(18)

- a) Açık uçlu (18)

B.ARAŞTIRMA KONUSUNA İLİŞKİN SORULAR

KİŞİSEL TEMİZLİK

Kişisel temizlik konulu araştırmalara ait sorular kaynak numaraları ile birlikte aşağıda gösterilmektedir. Sorularda sunulan seçenekler parantez içinde gösterilmiştir.

1. Şu anda yanınızda mendil var mı?(Evet, Hayır) (9,16)
2. Ne tür mendil kullanıyorsunuz? (Kağıt mendil, Bez mendil) (9,16)
3. Son 1 yıl içinde kişisel temizlik konusunda bilgilendirildiniz mi? (Evet, Hayır) (17, 19, 24)
4. Sağlıkla ilgili bilgilerinizi nereden öğrendiniz (Kitap, Gazete, Radyo, TV, Okul, Aile büyükleri, Komşu, Arkadaş, Sağlık personeli) (2)
5. Sağlıkla ilgili eğitim almak ister misiniz (Evet, Hayır) (2)
6. Sağlıkla ilgili kimden eğitim almak istersiniz? (2)
7. Bu eğitim için ne kadar süre ayırabilirsiniz? (2)
8. Sağlıkla ilgili bilgilerinizi yeterli buluyor musunuz (Evet, Hayır)(2)
9. Elinizi evde genellikle ne ile yıkıyorsunuz? (Yalnızca suyla, Su ve kalıp sabun, su ve sıvı sabun) (14, 17, 24)
10. Elinizi okulda genellikle ne ile yıkıyorsunuz? (Yalnızca suyla, Su ve kalıp sabun, Su ve Sıvı sabun) (24)
11. Elinizi her seferinde ne kadar süre yıkarsınız? (Açık uçlu)(24)
12. El yıkama süresi sizce en az ne kadar olmalıdır? (Açık uçlu)(17, 24)
13. Ellerinizi hangi sıklıkla yıkadığınızı aşağıdaki şıklar içinde size en uygun olan seçeneği "X" ile işaretleyerek belirtiniz (4, 17, 23).

Evet Her seferinde Bazen Hiç
Sabah kalkınca
Yemekten önce
Yemekten sonra
Eve girince
Küçük abdestten sonra
Büyük abdestten sonra

14. Yüzünüzü ne sıklıkla yıkadığınızı aşağıdaki şıklar içinde size en uygun olan seçeneği "X" ile işaretleyerek belirtiniz.(24)

Her zaman Bazen Hiç
Sabah kalkınca
Eve girince
Yatmadan önce

15. Aşağıdaki malzemelerle ilgili uygun olan seçeneği "X" ile işaretleyerek belirtiniz.(16, 17, 24)

Kendime ait var Ailemle ortak kullanıyorum Yok
Tarak/fırça
El havlusu
Banyo havlusu
Diş fırçası
Tırnak makası

16. Arkadaşlarınıza ait aşağıdaki eşyalardan sizin de kullandıklarınızı "X" ile işaretleyerek belirtiniz.(17, 24)

Sıklıkla Nadiren Hiç
Sabun
Havlu
Tarak/fırça
Makyaj malzemesi
Tırnak makası
Çorap
İç çamaşırı
Ayakkabı
Giyecek

17. Dişinizi ne sıklıkla fırçaladığınızı aşağıdaki şıklar içinde size en uygun olan seçeneği "X" ile işaretleyerek belirtiniz.(4, 10, 17, 24, 27)

Hergün Bazen Hiç
Sabah kalkınca/kahvaltıdan sonra
Öğleyin/öğle yemeğinden sonra
Akşam yatmadan önce/akşam yemeğinden sonra

18. Diş fırçanızı ne sıklıkla değiştirirsiniz?(3 ayda bir, 6 ayda bir, yılda bir, Diğer (belirtiniz))(17, 24)
19. Tırnaklarınızı ne sıklıkla kesersiniz?(Haftada birden fazla, haftada bir, iki haftada bir, daha seyrek)(16, 17, 24)
20. Ne sıklıkla banyo yaptığınızı aşağıdaki şıklar içinde size en uygun olan seçeneği "X" ile işaretleyerek belirtiniz. (4, 10, 16, 17, 19, 23, 24)

Her gün Haftada 2 - 3 kez Haftada bir kez Daha seyrek
Kışın
Yazın

21. Banyo yaparken temizlik malzemesi olarak neler kullanıyorsunuz?(Açık uçlu) (16)
22. Kulaklarınızı hangi sıklıkla temizliyorsunuz? (17)
- Her gün
 - Haftada birkaç kez
 - Haftada bir kez
 - Sadece banyo yaparken
 - Diğer (Belirtiniz)
23. Kulaklarınızı ne ile temizlersiniz?(17)
- Yalnızca su ile
 - Su ve sabun ile
 - Pamuk çubukla
 - Diğer (Belirtiniz)
24. El tırnaklarınızı hangi biçimde kesersiniz?(Düz olarak, yarım ay biçiminde, keserken biçimine dikkat etmem)(17)
25. Ayak tırnaklarınızı hangi biçimde kesersiniz?(Düz olarak, yarım ay biçiminde, keserken biçimine dikkat etmem)(17)
26. Ayaklarınızı ne sıklıkla yıkarsınız? (Her gün, haftada 2-3 kez, haftada 1 kez, daha seyrek)(17, 24)
27. İç çamaşırlarınızı ne sıklıkla değiştirirsiniz?(Her gün, Haftada 2-3 kez, Haftada 1 kez ve Daha Seyrek şıklı)(10, 16, 17, 24)
28. Çoraplarınızı ne sıklıkla değiştirirsiniz?(Her gün, Haftada 2-3 kez, Haftada 1 kez ve Daha Seyrek şıklı)(16, 17, 24)
29. Okul formanızı ne sıklıkla değiştirirsiniz/yıkarsınız? (Her gün, haftada 2-3 kez, haftada 1 kez, daha seyrek)(24)
30. Okul formanızı nerede muhafaza edersiniz?(24)
- Diğer giysilerimden farklı bir dolapta veya farklı bir askıda
 - Diğer giysilerimle aynı dolapta veya aynı askıda
 - Yatağın veya kanepenin üzerinde
 - Diğer (belirtiniz)
31. Cinsel organ temizliği ile ilgili seçeneklerden hangisi size uygundur? (Banyodan banyoya, her gün sabun ve suyla, haftada birkaç kez, daha seyrek temizlerim)(24)
32. Adet dönemlerinizde aşağıdakilerden hangisini kullanırsınız?(5,24)
- Hijyenik ped
 - Bez
 - Tampon
 - Pamuk
 - Hiçbiri
 - Diğer (belirtiniz)

33. Niçin onu kullanıyorsunuz?(Açık uçlu soru)(5)
34. Adet dönemlerinizde kullandığınız ped, bez, pamuk, tampon vs. ne sıklıkla değiştirirsiniz? (Günde en az 3 defa, günde 1-2 defa daha seyrek)(5, 24)
35. Bez kullanıyorsanız temizliği nasıl sağlıyorsunuz?(Açık uçlu soru)(5)
36. Tutum konusundaki sorular “Kabul ediyorum, Kararsızım, Kabul etmiyorum” şeklinde cevaplanmıştır.
- Sütçü temiz biriye, ondan alınan sütü kaynatmaya gerek yoktur. (6)
 - Bebeklerin kakası, büyüklerin kakasına göre daha temizdir. (6)
 - Bebekleri emzirmeden/yemek yedirmeden önce annenin ellerini sabunla yıkaması gerekir. (6)
 - Emzirmeden önce her defasında göğsü temizlemek gerekmez. (6)
 - Bebeklerin kakalı bezlerini her seferinde kaynatmak gereksizdir. (6)
 - Bebekleri haftada en az 1 kez yıkamak gerekir. (6)
 - Yere düşen emzik, elle silindikten sonra bebeğe verilmelidir. (6)
 - Emziğin anne ağzına sokulması ile temizliği sağlanabilir. (6)
 - Biberonların temizlenmesi zor olduğundan, gıdalar bebeklere kaşıkla ya da bardakla verilmelidir.(6)
 - Bebeğin altını değiştirmeden önce annenin elini sabunla yıkamasına gerek yoktur. (6)
 - Akarsu kir tutmaz. (6)
 - Biberonları her kullanımdan sonra kaynatmaya gerek yoktur. (6)
 - Bebekken tırnağı kesilen çocuk büyüyünce hırsız olur. (6)
 - Küçük abdestten sonra ellerin suyla yıkanması yeterlidir. (6)
 - Bebeklerin altını değiştirdikten sonra annenin elini sadece suyla yıkaması yeterlidir. (6)
37. Bebeğin yaşadığı ortam (Hayvanlarla teması, Oyun alanının uygunluğu soruldu)(Açık uçlu)(1)
38. Aile Bireylerinin Temizlik Konusundaki Uyumu (Büyünün çocuk yetiştirmeye etkisi, Hastalık hakkında farklı inançları, Çocuk bakımında payları ve etkileri) (Açık uçlu)(1)
39. Günde yaklaşık kaç su bardağı su içiyorsunuz, lütfen yazınız. (Açık uçlu)(26)
40. Okulda su içiyor musunuz?(Açık uçlu)(26)
41. Okulda içme suyu olarak aşağıdakilerden hangisini kullanıyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)(17, 26)
- Şebeke (musluk) suyu
 - Şişe suyu
 - Evden getiriyorum (Lütfen ayrıntılı olarak yazınız):
 - Su sebili
 - Diğer
42. Bu suyu kaynatıyor ya da klorluyor musunuz? (Evet, hayır, bilmiyorum)(4)
43. Kullanma suyunuzu nereden alıyorsunuz?(Açık uçlu)(4)
44. İçme suyunuzu nereden alıyorsunuz?(Açık uçlu)(4)
45. Sebze ve meyvelerinizi nasıl yıkıyorsunuz? (Yıkamam, Sadece suyla, Diğer) (4, 23)
46. Sizce sebze ve meyvelerden hastalık bulaşır mı?(10)
47. Bulaşıklarınızı nereden aldığınız suyla yıkıyorsunuz?(Açık uçlu)(4)
48. Yakıt olarak tezek kullanıyor musunuz? (Evet, Hayır)(4)
49. Tezeği elledikten sonra ellerinizi yıkıyor musunuz, yıkamıyor musunuz?(Evet, Hayır)(4)
50. Evde içme suyu olarak hangisini kullanıyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)(4, 23, 26)
- Şebeke (musluk) suyu

- Şişe suyu
 - Damacana su
 - Açık su satılan yerlerden litre ile alıyoruz
 - Yakınlardaki çeşmelerden dolduruyoruz
 - Diğer
51. Okulda içme suyuna haftada yaklaşık kaç lira harcadığınızı işaretleyiniz.(Hiç su satın almıyoruz, 1 TL'den az, 1-4.99 TL, 5-9.99 TL, 10 TL veya daha fazla)(26)
 52. Ailenizin suya (Şişe suyu, damacana ya da satın alınan diğer su) haftada yaklaşık kaç lira harcadığını işaretleyiniz. (Hiç su satın almıyoruz, 1 TL'den az, 1-4.99 TL, 5-9.99 TL, 10 TL veya daha fazla, Bilmiyorum)(26)
 53. Evinizde şebeke (musluk) suyunu artırmak için herhangi bir cihaz kullanıyor musunuz? (Açık uçlu) (26)
 54. Kaç yıldır su arıtma cihazı kullandığınızı lütfen yazınız. (Açık uçlu)(26)
 55. Temizlik sırasında eldiven giyer misiniz?(Evet, Hayır)(27)
 56. Çöp toplarken eldiven giyer misiniz?(Evet, Hayır)(27)
 57. Çöp topladıktan sonra ellerinizi yıkar mısınız?(Evet, Hayır)(27)
 58. Temizlik Tanımı, (Pislik, Vücut temizliği, Çevre temizliği, El temizliği, Ev temizliği, Tuvalet temizliği, Temizlik malzemeleri ve Su kullanımı nelerdir ve nasıldır diye açık uçlu sorulmuştur.) (1)
 59. Bulaşıcılık (Tanımı, Yolları, Hastalıklar (ishal), Temizlikle bağlantısı, Öpmenin bulaşıcılıkta rolü sorulmuştur) (Açık uçlu) (1)
 60. Korunma (İshalden korunma,) (Açık uçlu) (1)
 61. Yemek Pişirme (Pişirme aletlerinin bakımı, Pişirdikten sonra saklama, Ortak kaptan yeme, Aynı bardağı kullanma (hastalıkta farkı), Buzdolabı) (Açık uçlu) (1)
 62. Bebek beslenmesi ve temizliği (Günde beslenme zamanları, Mama hazırlanması, El temizliği, Biberon ve emzik temizliği, Tırnak temizliği (Toprak) soruldu) (Açık uçlu) (1)
 63. Bebeğin ve Toprağa sarma) çocuğun tuvalet temizliği ve eğitimi (Bez değiştirme sıklığı, Tuvalet eğitiminin verilme şekli, Yıkama, (1)

EL HİJYENİ

1. El yıkamak gerekli midir, gereksiz midir?(Evet, Hayır)(21)
2. Gerekliyse neden?(Açık uçlu)(21)
3. Gereksizse neden?(Açık uçlu)(21)
4. Ellerinizi ne zaman yıkıyorsunuz?(10, 16, 19, 21, 24, 27)

Yurttayken

Aile / Gönüllü Ailenin Yanındayken

Sabah kalkınca
 Yemeklerden önce
 Yemeklerden sonra
 Tuvaletten çıktıktan sonra
 Dışarıdan yurda gelince
 Oyun oynadıktan sonra
 Kirlenince
 Çocuk bezi değiştirdikten sonra
 Küçük abdestten sonra
 Büyük abdestten sonra
 Tablodaki durumlarda ellerinizi nasıl yıkarsınız?(11, 14, 16)

Yemekten önce
Sokaktan eve gelince
Küçük abdestten sonra
Büyük abdestten sonra

5. Ellerin ne kadar süre yıkanması gereklidir?(Saniye, Dakika, Saat, Diğer)(19, 21)
6. Ellerinizi yıkarken ne kullanıyorsunuz?(11, 19, 21, 23)
 - Sadece su
 - Su ve katı sabun
 - Su ve sıvı sabun
 - Su ve diğer (belirtiniz)
 - Yıkamıyorum kolonyalı mendil veya kolonya kullanıyorum.
 - Diğer
7. Yurt lavabosunda sabun ne sıklıkla bulunuyor?(Sürekli, Genellikle, Ara sıra, Hiç)(21)
8. Evinizde sabun ne sıklıkla bulunuyor?(Sürekli, Genellikle, Ara Sıra Bulunuyor, Hiç Bulunmuyor)(23)
9. Ellerin yıkanması gereken suyun sıcaklığı nasıl olmalıdır?(Soğuk, Ilık, Sıcak, Fark etmez, Fikrim yok/bilmiyorum) (21, 23)
10. Eller yıkanırken bilezik, yüzük gibi takılar çıkarılması gerekir mi, gerekmez mi?(Evet, Hayır, Bilmiyorum)(21, 23)
11. Eller yıkandıktan sonra kurulanmalı mıdır, kurulanmamalı mıdır?(Evet, Hayır, Bilmiyorum)(8, 11, 21, 23)
12. El yıkamayı kimden öğrendiniz?(Anne / Babamdan, Akrabamdan, Arkadaşımdan, Öğretmenimden, Kendi kendime, Hatırlamıyorum) (21, 23)
13. El yıkama konusunda şimdiye kadar herhangi bir eğitim aldınız mı?(Evet, Hayır, Hatırlamıyorum)(21)
14. Hangi durumlarda ellerinizi yıkamıyorsunuz?(23)
 - Lavabonun uzak olması halinde
 - Gerek görmediğim zaman
 - Zamanım yoksa
 - El yıkamada kullanılan maddeler ellerim üzerinde yan etki oluşturursa (çatlak, alerji, kuruluk)
 - Unutursam
 - Diğer (belirtiniz)
15. Çalıştığınız bölümde her odada lavabo var mı?(Evet, Hayır)18
16. Elinizi yıkadığınız her lavaboda sabun veya dekontaminasyon amaçlı başka bir antimikrobiyal solüsyon(alkol, clorhexidine, hexachlophene, iodin vb.)var mı?(Evet, Hayır)(18)
17. Elinizi yıkadıktan sonra aşağıdaki el kurutma yöntemlerinden hangisini tercih ediyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)(8, 11, 18, 21)
 - Kağıt havlu
 - Herhangi bir bez
 - El kurutma makinesi
 - Diğer (Belirtiniz)
18. Evdeki havlularınız aşağıdakilerden hangisine uyar?(Herkes ortak havlu kullanır, Herkesin ayrı havlusu var)(11)
19. Havlu kullanımı konusunda aşağıdaki soruları cevaplayınız.(19)
 - Temiz ortak bir el ve yüz havlusu yeterli midir?
 - Herkesin ayrı el ve yüz havlusu olmalı mıdır, olmamalı mıdır?
 - El ve yüz havluları sık sık değiştirilmeli midir, değiştirilmemeli midir?
 - Kağıt havlu kullanımı daha sağlıklı mıdır değil midir?
20. El hijyeni ile hangi flora elemanlarının yok edilebileceğini belirtiniz.(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)(18)

- Dirençli organizmalar
 - Doğal flora
 - Geçici flora
 - K vitamini üreten flora
 - Kandida
21. Size göre el hijyenini sağlamak için, aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yapılmalıdır? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)(18)
- Ellerin her yüzeyi, bilekler ve parmaklar sabun ile en az 15 sn yıkanmalıdır
 - Eller yıkandıktan sonra mutlaka durulanmalı, var ise kağıt havlu ile kurulanmalıdır.
 - Eller yıkandıktan sonra alkol içerikli antiseptik solüsyonlar kullanılmalıdır.
 - El yıkılırken tüm takılar çıkartılmalıdır.
 - Eller kurulandıktan sonra ıslak mendille tekrar temizlenmelidir.
22. Ellerinizi yıkayamadığınız durumlarda bunun nedeni en fazla aşağıdakilerden hangisi / hangileridir? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)(18)
- Lavabonun uzak olması
 - Gerek görülmemesi
 - Zaman olmaması
 - El yıkamada kullanılan maddelerin eller üzerinde oluşturduğu yan etkiler (çatlak, dermatit, kuruluk)
 - Unutulması
 - İş yükü fazlalığı
 - Diğer faktörler(belirtiniz)
23. Hangi durumda ya da durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmak yeterlidir?(18)
- Elde belirgin kontaminasyonun olmadığı ve hasta ile temas gereken durumlarda.
 - Elde vücut sıvısı ile bulaşma olduğunda ve hasta ile temas gereken durumlarda.
 - Elleri yıkadıktan sonra, hasta ile temas gereken durumlarda.
 - Hiçbirinde yeterli değildir.

Aşağıdaki soru verilen örneğe göre yanıtlanacaktır.

24. 2 yataklı odaları bulunan bir serviste çalışılmaktadır. 8 hastanın vital bulgularına bakılacaktır. Size göre el hijyeninin sağlanması ne zaman uygun olacaktır?(18)
- En başta ve hastadan hastaya geçerken
 - En başta, hastadan hastaya geçerken ve en sonda
 - En başta ve odadan odaya geçerken
 - Tüm hastaların vital bulgularına baktıktan sonra
 - En başta ve bütün hastaların vital bulgularına baktıktan sonra
25. Aşağıdaki sorularda el yıkama ile ilgili bazı önermeler verilmektedir. 1-2-3-4-5 sayılarının anlamı aşağıdaki ifadelerde belirtilmiştir. Okuduğunuz her önermenin sizin tutumunuza ne kadar uygun olduğunu seçiniz; (1: Kesinlikle katılmıyorum 2: Katılmıyorum 3: Fikrim yok 4: Katılıyorum 5: Kesinlikle katılıyorum şıklı)(18)
- Hemşireler her hastanın vital bulgularına bakmadan önce el hijyenini sağlamalıdır.
 - Hemşirelerin her hastanın vital bulgularına baktıktan sonra el hijyenini sağlamaları gerekmektedir.
 - Yeterli dekontaminasyon için ellerin en az 15 sn sabunla yıkanması veya ellerin tüm yüzeylerinin alkol içeren antiseptik solüsyonlarla temizlenmesi gerekmektedir.
 - Ellerin yeterli temizlenmesi için eller yıkandıktan sonra alkol içeren solüsyonlar kullanılmalıdır.
 - Eldiven ile çalışılıyorsa işlem bittikten sonra ellerin sabunla yıkanmasına gerek yoktur.
 - Eldiven giymeden önce el hijyeninin sağlanmasına gerek yoktur.
 - El hijyeninin sağlanması hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde en etkili yoldur.
 - El hijyeni yeterince sağlandıktan sonra tırnak uzatmanın hastane enfeksiyonu gelişimi açısından zararı yoktur.
 - HÜTF Hastanesinde el hijyeni ile ilgili eğitim programına katıldınız mı?
26. Doktorlar her hastayı muayene etmeden önce mutlaka ellerini sabunla yıkarlar.(Kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, fikrim yok, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum)(5'li likert tipi soru)(8)
27. Her hastayı muayene ettikten sonra doktorların ellerini yıkamadığı olur.(5'li likert tipi soru) (8)
28. Kontamine olması mümkün eşyalarla temastan sonra eller mutlaka sabunla yıkanmalıdır.(5'li likert tipi soru)(8)
29. Yeterli dekontaminasyon için eller en az 15 saniye sabunla yıkanmalıdır. (5'li likert tipi soru)(8)
30. Eller yıkandıktan sonra kurulanmasa da olur.(5'li likert tipi soru)(8)
31. Kağıt havlu ya da kurutma cihazı bulunmayan yerlerde lavabonun yanında kumaş havlu bulundurulmalıdır.(5'li likert tipi soru)(8)

32. El yıkama hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde en etkili yöntemdir. (5'li likert tipi soru)(8)
33. Eldivenle çalışılıyorsa, eldiven çıkarıldıktan sonra ellerin sabunla yıkanması gerekmez. (5'li likert tipi soru)(8)
34. Hasta muayenesinden önce ellerini yıkamayan hekimi uyarmak diğer hekimlerin sorumluluğu değildir. (5'li likert tipi soru)(8)
35. Eller yeterince yıkandıktan sonra tırnak uzatmanın zararı yoktur.(5'li likert tipi soru)(8)
36. Hastanede gördüğümüz "elinizi yıkayın " uyarı levhalarının alışkanlık edinme açısından sağlık personeli üzerinde ne kadar etkili olduğunu düşünüyorsunuz?(Etkili, Az etkili, etkisiz)(8)
37. Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?(GİS'in selektif dekontaminasyonu, profilaktik antibiyotik kullanımı, sabun ve suyla el yıkamak)(8)
38. Aşağıdakilerden hangileriyle kontaminasyondan sonra sadece sabunla el yıkamak yeterlidir? (Birden fazla şık işaretleyebilirsiniz.)(8)
- İdrar,
 - Dışkı,
 - Kusmuk,
 - Gözyaşı,
 - Nazal sekresyon,
 - Oral sekresyon
39. Eğer elleriniz ya da diğer cilt yüzeyleri hastanın kan ya da diğer vücut sıvılarıyla kontamine olursa ne yapmalı?(Alkolle yıkamalı, Su ve sabunla yıkamalı, Sabunla yıkamalı)(8)
40. Yeterli dekontaminasyon için eller en az ne kadar süre sabunla yıkanmalıdır? (5-14 sn, 15-30 sn, 31-45 sn, 46-60 sn) (8)
41. Eller ne ile kurulmalı?(8, 11)
- Kağıt
 - Kumaş havlu
 - Kağıt havlu
 - Kurulamak şart değil
 - Diğer (Açıklayınız)
42. Evdeki havlularınız aşağıdakilerden hangisine uyar?(Herkes ortak havlu kullanır, Herkesin ayrı havlusu var)(11)

Yaptığımız bu çalışmada 25 numaralı Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Doğru El yıkama Durumlarının Değerlendirilmesi araştırmasında anket formu anket yapan kişi tarafından araştırma kapsamında olan bireylerin el yıkama esnasındaki davranış ve eylemleri gözlemlenerek doldurulmuştur.

43. Tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkadı mı?(Evet, Hayır)(25)
44. Ellerini yıkarken sabun kullandı mı? (Evet, Hayır) (25)
45. Ellerini yıkarken ilk önce sabunu yeterli suyla köpürttü mü? (Evet, Hayır)(25)
46. Ellerinin içini, dışını, parmak aralarını, bileklerini ovuşturarak yıkadı mı? (Evet, Hayır, Kısmen)(25)
47. Suyun altında ellerini ovuşturarak duruladı mı? (Evet, Hayır, Kısmen)(25)
48. Yıkama süresini belirtiniz?(<20sn,>20sn şıklı)(25)
49. Aşağıdaki cümlelerden size uygun olanı seçiniz.(23)

(Her Zaman, Bazen ve Hiçbir Zaman şıklı)

50. Yemeklerden önce ellerimi yıkarım.
51. Yemeklerden sonra ellerimi yıkarım.
52. Tuvaletten önce ellerimi yıkarım.
53. Tuvaletten çıkınca ellerimi yıkarım.
54. Dışarıdan eve gelince ellerimi yıkarım.

55. insanlarla tokalaştıktan sonra ellerimi yıkarım.
56. Yatmadan önce ellerimi yıkarım.
57. Toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra ellerimi yıkarım.
58. Sabah kalkınca ellerimi yıkarım.
59. Hayvanlara dokunduktan sonra ellerimi yıkarım.
60. Banyo yapmadan önce ellerimi yıkarım.
61. Ellerimi kirli gördüğüm zaman ellerimi yıkarım.
62. Yemek hazırlamadan önce ellerimi yıkarım.
63. Para alışverişinden sonra ellerimi yıkarım.
64. Burnumu temizledikten sonra ellerimi yıkarım.
65. Çöplere dokunduktan sonra ellerimi yıkarım.
66. Hasta insan dokunmadan önce ellerimi yıkarım.
67. Hasta insana dokunduktan sonra ellerimi yıkarım
68. Saçlarımı taradıktan sonra ellerimi yıkarım.
69. Ev temizliği yaptıktan sonra ellerimi yıkarım.
70. Bulaşık yıkadıktan sonra ellerimi yıkarım.
71. Çamaşır yıkadıktan sonra ellerimi yıkarım.

GIDA HİJYENİ

1. Soğuk depo ve/veya buzdolabı var mı?(Açık uçlu)(12)
2. Varsa iç sıcaklığı 4-5 derecenin altında tutuluyor mu? (Açık uçlu)(12)
3. Soğuk depo ve/veya buzdolaplarının iç kısımları bakımlı ve gözle görülür şekilde temiz mi? (Açık uçlu)(12)
4. Saklanan yemeklerin, kıyma veya doğranmış etlerin üzerleri kapak, film, folyo gibi gereçlerle kapatılıyor mu? (Açık uçlu)(12)
5. Pişmiş yiyecekler, çiğ yiyeceklerden farklı tutuluyor mu? (Açık uçlu)(12)
6. Kuru depo/kiler var mı? (Açık uçlu)(12)
7. Kuru depo/kiler temiz mi? (Açık uçlu)(12)
8. Kuru depo/kiler nemsiz mi? (Açık uçlu)(12)
9. Kuru depo/kiler bakımlı, düzenli mi? (Açık uçlu)(12)
10. Raflarda toksik-gıda maddesi yan yana mı? (Açık uçlu)(12)
11. Pideci; unlar uygun depolanmış mı? (Açık uçlu)(12)
12. Mazgal var mı? (Açık uçlu)(12)
13. Tavan ve duvarlar bakımlı ve temiz mi? (Açık uçlu)(12)
14. Duvarlar fayansla kaplanmış mı? (Açık uçlu)(12)

15. Havalandırma yeterli mi? (Açık uçlu)(12)
16. Sıcak su tesisatı var mı? (Açık uçlu)(12, 17, 23)
17. Büyük araç-gereçlerin (fırın, tezgah, vb.) arka ve alt kısımları temiz ve bakımlı mı? (Açık uçlu)(12)
18. Sadece el yıkamak için kullanılan lavabo var mı? (Açık uçlu)(12)
19. Zemin bakımlı (kırıksız, çatlaksız) ve gözle görülebilir şekilde temiz mi? (Açık uçlu)(12)
20. Pencere ve kapılar sinek girişini önleyecek şekilde kapatılmış mı? (Açık uçlu)(12)
21. Yemek yenen masalar çizilme, bozulmaya karşı dirençli maddelerle kaplı mı, yemek yenen masalarda örtü var mı? (Açık uçlu)(12)
22. Çalışma tezgâhları bakımlı ve temiz mi? (Açık uçlu)(12)
23. Sebzelerin doğranması için kullanılan yekpare ahşap veya polyemit doğrama tahtası var ve bu tahta da sadece sebzeler doğranıyor mu? (Açık uçlu)(12)
24. Ocak başlarında çalışır davlumbaz var mı? (Açık uçlu)(12)
25. Kullanılan tencereler paslanmaz çelikten mi yapılmış mı? (Açık uçlu)(12)
26. Fırın var mı? Varsa; kürek, hamur teknesi, pide hazırlama teknesi temiz mi? (Açık uçlu)(12)
27. Genel çöplerin toplandığı çöp varilleri veya çöp odaları izole edilmiş, sızıntısız, yeterli kapasitede ve sağlık koşullarına uygun bir şekilde düzenlenmiş mi? (Açık uçlu)(12)
28. Bulaşıkların yıkandığı yer, yemek pişirilen yerden ayrı mı? (Açık uçlu)(12)
29. Her 10-12 kişiye bir tuvalet düşecek şekilde tuvalet var mı? (Açık uçlu)(12)
30. Tuvalet, yiyecek üretim ve depolama alanından uzakta mı? (Açık uçlu)(12)
31. Tuvaletler bakımlı ve gözle görülebilir şekilde temiz mi? (Açık uçlu)(12)
32. Tuvaletlerde lavabo var mı? (Açık uçlu)(12)
33. Çalışır el kurutma aleti ve/veya kağıt havlu var mı? (Açık uçlu)(12)
34. Sabun var mı? (Açık uçlu)(12)
35. Mutfak personelinin kıyafeti temiz mi? (Açık uçlu)(12)
36. Çalışmanın yapıldığı anda nezle, grip, ishal vb. hastalığı olan personel var mı? (Açık uçlu)(12)
37. Ellerinde cehaletli yara, bere, yanık vb. bulunan personel var mı? (Açık uçlu)(12)
38. Mutfak personelinin tırnakları temiz ve kısa mı? (Açık uçlu)(12)
39. Mutfakta bulunan el bezleri ve tutaç gibi gereçler gözle görülür şekilde temiz mi? (Açık uçlu)(12)
40. Yemek servisi kepçe, kevgir, maşa veya disposable eldiven kullanılarak yapılıyor mu? (Açık uçlu)(12)
41. Mutfak personelinin başları kapalı mı? (Açık uçlu)(12)
42. Yemekler servis dışına bırakıldığında kapalı ve soğuk ortamda tutuluyor mu? (Açık uçlu)(12)

43. Mutfak personelinin iş önlüğü var mı? Temiz mi? (Açık uçlu)(12)
44. Su veya besinle hastalık bulaşır mı?(Evet, Hayır) Evet ise hangileri su veya besinle bulaşır?(Açık uçlu)(14)
45. Çalıştığınız iş yerinde hangisi vardır?(Tuvalet, Sabun, Su)(14)
46. Sizce aşağıdaki hasta gruplarından hangileri hastane kaynaklı enfeksiyonlar için risk grubuna dahil edilebilir?(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)18
 - Yaşlılar
 - Küçük çocuklar
 - İmmünkompromize hastalar
 - Genç yetişkinler
 - Hamile kadınlar
47. Çalıştığınız bölümde her hasta odasında lavabo var mı?(Evet, Hayır)(8)
48. Lavaboda devamlı sabun veya (dekontaminasyon için) başka bir madde var mı? (Evet, Hayır) (8)
49. Kağıt havlu veya kurutma makinesi var mı? (Evet, Hayır)(8)
50. Çocuğunuzu doğum sonrası nasıl beslediniz?(Anne sütü verildi, Anne sütü verilmedi)(22)
51. Sadece anne sütü ne kadar süre verdiniz? (su hariç) (Açık uçlu)(22)
52. Ek gıda vermeye çocuğunuz kaç aylıkken başladınız? (Açık uçlu)(22)
53. Tuvalet sonrası çocuğunuzun temizliğini kim yapıyor?(Açık uçlu)(22)
54. Çocuğunuza içme suyunu nerden temin ediyorsunuz?(Şebeke, Kuyu, Damacana, Diğer ise(Belirtiniz))(22)
55. Evinizde son 15 gün içerisinde su kesintisi oldu mu?(Hiç olmadı, Oldu) (22)
56. Konutunuzun su deposu var mı?(Var, Yok, Bilmiyorum)(22)
57. Su kesintisi olduğunda suyu nereden temin ettiniz?(Açık uçlu)(22)
58. Sizce ishal nedir?(Açık uçlu)(22)
59. Çocuğunuz son 15 gün içerisinde ishal oldu mu?(Evet....Gün ve Hayır şıklı)(22)
60. Evinizde son 15 gün içerisinde bu çocuğunuzdan başka ishal olan var mı?(Evet....Gün ve Hayır şıklı)(22)
61. İshal olduğunda ne yaparsınız?(Açık uçlu)(22)
62. Sizce ishale neler sebep olabilir?(Açık uçlu)(22)

Sağlıklı Gıda Hazırlamada 5 Anahtar Bilgi, Tutum Ve Davranış

63. (Aşağıdaki bilgilerin ve tutumların doğru veya yanlış belirlenmesi gerekiyor)
64. Yiyeceğe dokunmadan önce ellerin yıkanması önemlidir.(22)
65. Mutfak bezleri mikropların yayılmasına neden olabilir.(22)
66. Eğer doğrama tahtası temiz görünüyorsa pişmiş ve çiğ yiyecekler için aynı doğrama tahtası kullanılabilir.(22)
67. Çiğ ve pişmiş yiyecekler ayrı yerlerde saklanmalıdır.(22)
68. Daha önceden pişirilmiş yemeklerin çok fazla ısıtılmasına gerek yoktur.(22)

70. Etlerin iyice pişmesi için 40 °C'ye kadar ısıtılması gereklidir.(22)
71. Pişirilmiş et ve et yemekleri buzdolabına kaldırılmadan önce, bütün gece oda ısısında bekletilebilir.(22)
72. Daha önce pişirilmiş yemekler, yenmeden önce tamamen ısıtılmalıdır.(22)
73. Buzdolabı, yemeklerdeki mikropların daha yavaş üremesini sağlar.(22)
74. Kullanma ve içme suyunun temizliği suyun görünüşünden anlaşılabilir.(22)
75. Meyve ve sebzeler yıkanmalıdır.(22)

TUTUM

76. Yemeği hazırlarken elleri sık sık yıkamak, gereksiz zaman harcanmasına neden olur.(22)
77. Yemek hazırlanan mutfak yüzeylerinin temizliği hastalık riskini azaltır.(22)
78. Çiğ ve pişmiş yiyecekleri ayrı yerlerde saklamak hastalık riskini azaltır. (22)
79. Çiğ ve pişmiş yiyecekleri hazırlarken ayrı bıçak ve doğrama tahtası kullanmak fazla uğraş/çaba gerektirir.(22)
80. Yemeklerin iyi pişip pişmediğini anlamak için et termometreleri kullanmak faydalıdır.(22)
81. Çorba ve et yemeklerinin güvenli olması için çok iyi kaynatmak gerekir.(22)
82. Dondurulmuş yiyeceklerin serin ortamda (buzdolabı rafı gibi) çözündürülmesi daha güvenlidir.(22)
83. Pişmiş yemeklerin buzdolabından çıkarıldıktan sonra 2 saatten fazla dışarıda bekletilmesi güvenli değildir.(22)
84. Yiyeceklerimizin sağlıklı ve taze olması önemlidir. (22)
85. Son kullanma tarihi geçmiş yiyeceklerin atılması gereklidir. (22)

KENDİ İFADESİNE GÖRE DAVRANIŞ

(Her zaman, Çoğu zaman, Bazen, Nadiren, Hiçbir zaman şıklı)

86. Ellerimi yemek hazırlamaya başlamadan önce ve yemek hazırlama sırasında sık sık yıkarım.(22)
87. Yemek hazırlarken kullandığım mutfak araç ve gereçlerini tekrar kullanmadan önce temizlerim.(22)
88. Pişmiş ve çiğ yiyecekleri hazırlarken ayrı mutfak gereçleri ve doğrama tahtaları kullanırım.(22)
89. Çiğ ve pişmiş yiyecekleri farklı yerlerde saklarım.(22)
90. Etin iyi pişip pişmediğini et termometresi kullanarak ya da et yemeğinin kaynama suyunun berraklığına bakarak kontrol ederim.(22)
91. Daha önce pişirilmiş yemekleri tekrar ısıtırken tamamen ısınmasına dikkat ederim. (22)
92. Dondurulmuş yemekleri/yiyecekleri buzdolabında ya da serin bir yerde çözündürürüm.(22)
93. Yemeği pişirdikten sonra artan yemekleri 2 saat geçmeden serin bir yere kaldırırım. (22)
94. Yemeden önce gıdaların son kullanma tarihlerini kontrol eder, son kullanma tarihi geçmiş gıdaları atarım.(22)
95. Meyve ve sebzeleri yemeden önce temiz suyla yıkarım.(22)
96. İçme suyunu nereden temin ediyorsunuz?(20)
 - Şebeke suyu
 - Kuyu suyu
 - Kaynak suyu
 - Diğer(Belirtiniz)

97. Kullanma suyunuzu nereden temin ediyorsunuz?(20)
- Şebeke suyu
 - Kuyu suyu
 - Kaynak suyu
 - Diğer(Belirtiniz)
98. Sebzeleri pişirmeden önce nasıl temizlersiniz? (Suyla yıkırım, Suda bekletirim, Sabunla yıkırım, Bulaşık deterjanı ile yıkırım)(20)
99. Aldığınız meyve ve sebzelerin temiz olmadığından nasıl şüphelenirsiniz?(Çürük olması, Üzerinde toprak olması, Üzerinde böcek olması, Diğer(belirtiniz))(20)
100. Şüphelenirseniz ne yaparsınız? (Yıkırım, Kullandığım suda bekletirim, Klorlu-tuzlu suda belirtirim, Atarım, Diğer(belirtiniz))(20)
101. Evde artan yemekleri en uzun ne kadar süre saklarsınız?(20)
- Saklamam
 - 1 gün saklarım
 - 2 gün saklarım
 - Diğer(belirtiniz)
- 102.Evde artan yemekleri nerede saklarsınız?(20)
- Buzdolabı
 - Derin dondurucu
 - Kapalı dolap
 - Diğer(belirtiniz)
- 103.Ekmeğinizi nasıl saklarsınız?(20)
- Naylon poşet içinde
 - Bez poşet içinde
 - Buzdolabında
 - Diğer(belirtiniz)
104. Sularla ve besinlerle bulaşan hastalık biliyor musunuz? Biliyorsanız isimlerini yazar mısınız?(Biliyorum, bilmiyorum)(20)
105. Musluktan akan suyu, bebeğe verirken kaynatmaya gerek var mıdır?(6)
- 106.Kirlenmiş, kokuşmuş, nitelikleri ve görünümü bozulmuş, kabarmış kutu, küflü gıda maddelerinin tüketime sunulmaması (Var, Yok)(15)
- 107.Gıda maddesinin ambalajının yırtılmış, kırılmış, paslanmış olmaması (Var, Yok)(15)
- 108.Etiket üzerinde belirtilen son kullanma tarihinin geçmiş olmaması (Var, Yok)(15)
- 109.Gıda maddeleri ile toksik ve temizlik maddelerinin aynı yerde bulundurulmaması (Var, Yok)(15)
- 110.Depolanan, sergilenen ve tüketime sunulan her türlü gıda maddesinin üzerinde, niteliğini belirten ve varsa özel saklama koşullarını, ithalat veya üretimin izin tarih ve sayısını gösteren etiketin bulunması (Var, yok)(15)
- 111.Soğuk ortamda bekletilmesi gereken gıda maddelerinin uygun soğutucularda satışa sunulması (Var, yok)(15)
- 112.Ambalajsız satışa sunulan gıda maddelerinin açıkta satışının yapılması(Var, yok)(15)
- 113.Depo ve satış yerlerinde gıda maddelerinin yerle temasını engelleyecek yerden en az 10cm yükseklikteki ızgaralar bulundurulması(Var, yok)(15)

- 114.İstihdam edildiği birim ve görevin niteliğine uygun temiz iş kıyafeti giyilmesi(Var, yok)(15)
- 115.Malzeme ,alet ve ekipmanın sağlam ve hijyenik olması (Var, yok)(15)
- 116.Malzeme. alet ve ekipmanın gıda maddesi ile aşınmış (korozyona uğrayan) materyalden yapılmış olmaması (Var, yok)(15)
- 117.Gıda ile temas eden plastik kapların kullanım izinli olması (Var, yok)(15)
- 118.Elle temas gerekliliği olan gıda maddelerinin satış ve servisinin uygun malzeme ve alet ekipmanla yapılması (Var, yok)(15)
- 119.Derin dondurucu, soğutucu ve ısıtıcıların üzerinde termometre bulunması (Var, yok)(15)
- 120.Sıvı gıda maddelerinin uygun kapanmış ve içindeki gıdaların niteliğini bozmayacak özellikteki kaplarda bulundurulması ve kaplardan musluk aracılığı ile alınması (Var, yok)(15)
- 121.Tek kullanımlık kapların tekrar kullanılmaması (Var, yok)(15)
- 122.Yapılan işin ve satışı yapılan gıda maddesinin özelliği ve niteliğine göre depo, muhafaza yeri, muayene-kontrol yeri, hazırlama yerinin olması (Var, yok)(15)
- 123.İş yerinde kullanılan suyun şehir şebekesine bağlı musluk suyu olması(Var, yok)(15)
- 124.Bina içi zemin ve duvarların yüzey temizliği ve dezenfeksiyonuna uygun, koku yapmayacak ve insan sağlığını etkilemeyecek malzeme ile yapılması, kaplanması ve temizliğinin sağlanması(Var, yok)(15)
- 125.Tavanın yoğunlaşma, damlama, kir birikmesi ve küf oluşmasına izin vermeyecek şekilde ve kolay temizlenebilir olması(Var, yok)(15)
- 126.Çöp ve her türlü atıkların konulacağı yeterli sayı ve büyüklükte ağzı kapalı, yıkanabilir ve çöp torbası içeren çöp kovalarının bulundurulması(Var, yok)(15)
- 127.İş yerinde akvaryum canlıları dışında gıda maddeleri ve insanlara temas edebilecek hayvan bulundurulmaması(Var, yok)(15)
- 128.Kapı pencere ve iş yerinin iç kısımlarına yapılacak uygun donanımla sinek- böcek, haşere, kemirgen v.b. zararlıların girişini engelleyecek önlem alınması(Var, yok)(15)
- 129.Duman, koku, is ve buharlaşmayı engelleyecek baca düzeneği bulundurulması(Var, yok)(15)
- 130.Tuvalet ve lavabolarda temizliğin sağlanması (sabun, kağıt havlu veya el kurutma makinesinin bulunması)(Var, yok)(15)
- 131.Gün ışığı veya eş değer aydınlatmanın sağlanması (Var, yok)(15)
- 132.Yıkama suları ve diğer sıvı atıkların tahliyesini sağlayacak drenaj sisteminin bulunması (Var, yok)(15)
- 133.Tuvalet besinlerin satıldığı yerden ayrı bir yerde mi? (Açık uçlu soru)(15)
- 134.Tuvalet ve iş yeri arasında en az 2 kapı var mı? (Açık uçlu soru)(15)
- 135.Son kontrol tarihi uygun yangın söndürme cihazı var mı? (Açık uçlu soru)(15)
- 136.Yazılı ve basılı (eski gazete, dergi) ve uygun olmayan kâğıtlar ambalaj maddesi olarak kullanılıyor mu? (Açık uçlu soru)(15)
- 137.Ellerinizi hangi sıklıkla yıkadığınızı aşağıdaki şıklar içinde size en uygun olan seçeneği "X" ile işaretleyerek belirtiniz.(4, 17, 23)

Evet, Her seferinde - Bazen - Hiç

Sabah kalkınca
Yemekten önce
Yemekten sonra
Eve girince

Küçük abdestten sonra
Büyük abdestten sonra

138.Bebekleri emzirmeden önce annelerin ellerini sabunla yıkaması gerekir?(doğru, yanlış)(6)

139.Yemek Pişirme (Pişirme aletlerinin bakımı, Pişirdikten sonra saklama, Ortak kaptan yeme, Aynı bardağı kullanma (hastalıkta farkı), Buzdolabı) (Açık uçlu soru) (1)

140.Aşağıdaki hangi durumlarda elinizi yıkarsınız?(Sabah kalkınca, Yemeklerden önce, Yemeklerden sonra, Tuvaletten önce, Tuvaletten sonra)(11)

141.Ellerinizi ne zaman yıkıyorsunuz?(10, 16, 19, 21, 23, 24, 27)

Yurttayken Aile / Gönüllü Ailenin Yanındayken

Sabah kalkınca

Yemeklerden önce

Yemeklerden sonra

Tuvaletten çıktıktan sonra

Dışarıdan yurda gelince

Oyun oynadıktan sonra

Kirlenince

Çocuk bezi değiştirdikten sonra

Küçük abdestten sonra

Büyük abdestten sonra

Tablodaki durumlarda ellerinizi nasıl yıkarsınız?(11, 14, 16)

Su ve sabunla

Yalnız su ile

Yıkamam

Yemekten önce

Sokaktan eve gelince

Küçük abdestten sonra

Büyük abdestten sonra

142.Evde yiyecek alışverişini yapan kişi kim?(Anne, Baba, Çocuk, Diğer ise belirtiniz)(20)

143.Yiyecek alışverişini nereden yapıyorsunuz?(Pazar, Bakkal, Süpermarket, Seyyar Satıcı, Diğer ise belirtiniz)(20)

DİŞ SAĞLIĞI

1.Aşağıdaki cümlelerden sence hangisi doğrudur? (7)

- Çok sıcak yemekler yemek dişlere yararlıdır
- Çok soğuk içecekler içmek dişlere yararlıdır
- Diş fırçalamaya lisede başlamak lazımdır
- Fındık, ceviz gibi kuru yemişlerin kabuklarını dişle kırmak zararlıdır

2.Sence aşağıdaki yiyeceklerin dişler üzerindeki etkisi nasıldır?(7)

	Yararlı	Zararlı
Çikolata		
Elma		
Bisküvi		

3.Şekerli yiyeceklerin dişler üzerindeki etkisi nasıldır?(7)

- Dişlere çok yararlıdır
- Dişlere hiçbir etkisi yoktur
- Diş çürümesine neden olur
- Bilmiyorum

4.Dişteki çürük, dişten başka organlara zarar verir mi? Verirse hangi organlara zarar verir? Söyleyiniz (Açık uçlu soru)(7)

5.Dişlerin görevi nedir? Söyleyiniz (Açık uçlu soru)(7)

6.Diş temizliği için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?(Birden fazla seçenek söylenebilir.)(7)

	Kullanılabilir	Kullanılamaz
Diş fırçası		
Diş İpi		
Misvak		
Kurdan		
Toplu İğne		

7.Dişler sizce ne sıklıkta fırçalanmalıdır? (Açık uçlu soru) (7, 23)

8.Dişler sizce ne zaman fırçalanmalıdır? (Birden fazla seçenek söylenebilir)(7)

- Yemeklerden önce
- Yemeklerden sonra
- Sabah kalkınca
- Akşam yatmadan
- Bilmiyorum
- Diğer

9.Dişleri fırçalamak ne kadar sürmelidir?(Açık uçlu soru) (7)

10.Diş fırçalarken, diş fırçası üzerine ne kadar diş macunu sürülmelidir?(Açık uçlu soru)(7)

11.Diş fırçası ne sıklıkta yenilenmelidir?(Açık uçlu soru)(7)

12.Diş doktoruna ne zaman gitmek lazımdır?(Açık uçlu soru)(7)

13.Diş fırçalamaya kaç yaşında başlanmalıdır?(Açık uçlu soru)(7)

14.Dişlerini fırçalıyor musun? Fırçalıyorsan ne sıklıkta fırçalıyorsun?(Açık uçlu soru)(7, 23)

15.Dişlerini ilk ne zaman fırçalamaya başladın?(Açık uçlu soru)(7)

16.Ailenizde kim/kimler düzenli olarak dişlerini fırçalıyor? (Evet, var ve Hayır, yok şıklı)(7)

17.Dişlerini nasıl fırçalıyorsun?(7)

- Yukarıdan aşağıya
- Sağdan sola
- Yukarıdan aşağıya ve sağdan sola
- Rastgele

18.Şimdiye kadar diş fırçanızı hiç değiştirdiniz mi?(A) Evet (Ne sıklıkla?), Hayır)(16)

19.Dişinizi ne zaman fırçalarsınız?(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)(16)

- Yemekten önce
- Yemekten sonra
- Sabah kalkınca
- Akşam yatmadan önce

III. DİĞER SORULAR

- 1.Tuvaletlerdeki zemin 1,5 metreye kadar fayans veya mozaikle kaplı mı?(Açık uçlu soru)(12)
- 2.Mutfak personelinin en az yılda bir kez sağlık kontrolleri yapılıyor mu?(Açık uçlu soru)(12)
- 3.Mutfakta sigara içiliyor mu?(Açık uçlu soru)(12)
- 4.Enfeksiyon hastalıklarında rotasyon yaptınız mı?(8)
- 5.İş yerinin açılış tarihi(Açık uçlu soru)(15)
- 6.İş yeri kaç metrekaşe?(Açık uçlu soru)(15)
- 7.İş yerinin konumu?(Sokak arasında, Ana cadde üzerinde)(15)
- 8.Çalışan işçi sayısı (Açık uçlu soru)(15)
- 9.Çalışanların yaşı, cinsiyeti ve öğrenim düzeyi (Açık uçlu soru)(15)
- 10.En son boya-badana ne zaman yapıldı?(Açık uçlu soru)(15)
- 11.İş yerinde hangisi kullanılıyor? (Yağlı boya, badana, diğer)(15)
- 12.Bulaşıcı hastalıklardan arınmış taşıyıcı (portör) olmadığını gösterir sağlık raporlarının olması?(Var, Yok)(15)
- 13.İlk yardım malzemesi bulunması (Var, Yok) (15)
- 14.Son bir yılda herhangi bir kurum tarafından denetim yapıldı mı? (Evet, hayır) (15)
- 15.Kontrol kim tarafından yapıldı?(Zabıta, Çevre sağlık teknisyeni, Tarım bakanlığı)(15)
- 16.Dükân içinde yemek yeniyor mu? (Evet, hayır)(15)
- 17.Adet görme nedir?(Açık uçlu soru)(5)
- 18.Adet kanamaları ne için olur?(Açık uçlu soru)(5)
- 19.Normalde bir genç kız adetini kaç yaşlarında görür?(Açık uçlu soru)(5)
- 20.Adet görüyor musunuz?(Evet ve Hayır şıklı)(5)
- 21.İlk adetinizi kaç yaşında gördünüz?(Açık uçlu soru)(5)
- 22.Kaç gün arayla adet görüyorsunuz?(Açık uçlu soru)(5)
- 23.Kaç gün sürüyor?(Açık uçlu soru)(5)
- 24.Adetlerinizde gecikme oluyor mu?(Evet, Hayır)(5)
- 25.Adet görmeden önce bu konuyla ilgili bilginiz var mıydı?(Evet, Hayır)(5)
- 26.İlk bilgiyi kimden veya nereden aldınız ve neler öğrendiniz?(Açık uçlu soru)(5)
- 27.Bu konuda başka birine bilgi verdiniz mi?(Evet, Hayır)(5)
- 28.İlk adet gördüğünüzde ne hissettiniz?(Açık uçlu soru)(5)
- 29.Adet dönemlerinizde kendinizi nasıl hissediyorsunuz?(Açık uçlu soru)(5)
- 30.Adetlerinizle ilgili yakınmalarınız oluyor mu?(Evet, Hayır)(5)
- 31.Bu yakınmalara yönelik kendiniz bir şey yapıyor musunuz?(Evet, Hayır)(5)
- 32.Yanıt evet ise neler?(Açık uçlu soru)(5)

- 33.İdrar yolu şikayetleriniz oluyor mu?(Evet, Hayır)(5)
- 34.Yanıt evet ise neler?(Açık uçlu soru)(5)
- 35.Şikâyetlerinizle ilgili olarak bir sağlık personeline veya hekime gittiniz mi? (Evet, Hayır)(5)
- 36.Yanıt evet ise hangi şikayetle gittiniz?(Açık uçlu soru)(5)
- 37.Bununla ilgili herhangi bir tedavi aldınız mı?(Evet, Hayır)(5)
- 38.Hemşire olarak çalıştığınız sürenin ne kadarında Hacettepe Hastanelerinde görev yaptınız?(Açık uçlu soru)(18)
- 39.Evinizde şebeke bağlı su tesisatınız var mı? (Evet, Hayır)(4)
- 40.Halen akar suyunuz var mı? (Evet, Hayır)(4)
- 41.Hayırsa niçin akıyor?(Açık uçlu soru)(4)
- 42.Ne zamandır akıyor?(Açık uçlu soru)(4)
- 43.Evinizde ayrı olarak mutfak var mı? (Evet, Hayır)(4, 20)
- 44.Mutfağınızda akar su var mı? (Evet, Hayır)(4)
- 45.Mutfak olarak nereyi kullanıyorsunuz?(Açık uçlu soru)(4)
- 46.Akarsu var mı? (Evet, Hayır)(4)
- 47.Evinizde ayrı olarak banyo var mı? (Evet, Hayır)(4)
- 48.Banyonuzda akarsu var mı? (Evet, Hayır)(4)
- 49.Banyo olarak nereyi kullanıyorsunuz?(Açık uçlu soru)(4)
- 50.Akarsu var mı? (Evet, Hayır, Gereksiz)(4)
- 51.Sizce suyla hastalık geçer mi, geçmez mi? (Geçer, Geçmez)(4, 10)
- 52.Aşağıdaki hastalıklar nasıl bulaşır?(4)
- Nasıl Bulaşır(4)
- Uyuz
 - Bit
 - Sarılık
 - Kolera
 - İshal
- 53.Ailenizde birisi ishal olursa nasıl davranırsınız?(4)
- İshali geçsin diye su vermem
 - Bol su. tuzlu ayran içiririm, geçmez ağırlaşırsa doktora götürürüm.
 - Önemsemem, mutlaka geçer
 - Diğer
- 54.Evde bir kişi sarılık olduğu zaman diğerlerine de bulaşabilir mi? (Evet, Hayır)(4)
- 55.Evinizde sürekli akar su olmaması hayatınızı nasıl etkiliyor?(Açık uçlu soru)(4)
- 56.Sürekli su olmamasını neye bağlıyorsunuz?(Açık uçlu soru)(4)
- 57.Bu sorunu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?(Açık uçlu soru)(4)
- 58.Çöplerinizi nerede biriktirirsiniz?(Mutfak, Balkon, Bahçe, Kapaklı çöp kovası, Kapaksız çöp kovası, Naylon torba, Diğer ise belirtiniz)(20)

59.Evde yiyecek alışverişini yapan kişi kim?(Anne, Baba, Çocuk, Diğer ise belirtiniz)(20)

60.Yiyecek alışverişini nereden yapıyorsunuz?(Pazar, Bakkal, Süpermarket, Seyyar Satıcı, Diğer ise belirtiniz)(20)

61.Marketten aldığınız ürünlerin aşağıdaki özelliklerinden hangilerine dikkat edersiniz?(Ambalajının olup olmadığına, Son kullanma tarihi, İmal tarihi, Üretici firma ardışıklı, Diğer ise belirtiniz)(20)

62.Evde yemeği kim pişiriyor?(Anne, Baba, Diğer ise belirtiniz)(20)

63.Hayvan besliyor musunuz?(20)

- Beslemiyorum
- Evde kuş besliyorum
- Evde köpek besliyorum
- Evde Kedi besliyorum
- Bahçede köpek beliyorum
- Kümes hayvanı besliyorum
- Diğer(belirtiniz)

64.Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcıdır(varis, ülser, parazit, baş ağrısı, uyuz)(14)

65.İçtiğiniz suyun hangi özellikleri olmalıdır?(Açık uçlu soru)(26)

66.Sağlıklı su nedir? (Açık uçlu soru)(26)

67.Günde ortalama kaç litre su içilmelidir? (Açık uçlu soru)(26)

68.İçilebilir ve kullanılabilir su arasında fark var mıdır? (Açık uçlu soru)(26)

69. Sizce suyun sağlığa uygun olması nasıl sağlanır? (Açık uçlu soru)(10)

70. Şişe suyu/damacana su alırken dikkat ettiğiniz özellikleri lütfen işaretleyiniz. (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)(26)

- Şişe suyu/damacana su kullanmıyorum.
- Özelliklerine dikkat etmeden kullanırım.
- Markasına bakarım.
- Fiyatına bakarım.
- İçindekilere bakarım.
- Tadına bakarım.
- Diğer, lütfen belirtiniz

71. Şebeke (musluk) suyu hakkındaki görüşlerinizi en iyi ifade eden seçeneği işaretleyiniz. (Lütfen tek seçeneği işaretleyiniz)(26)

- Kaliteli, hep kullanırım.
- Tam kaliteli değil, ama kullanmak zorundayım.
- Tam kaliteli değil, kullanmamaya çalışıyorum.
- Kalitesiz, ama kullanmak zorundayım.
- Kalitesiz, kullanmamaya çalışıyorum.
- Kalitesiz, kullanmıyorum.
- Diğer, lütfen belirtiniz

72. İçme suyu tercihleriniz son yıllarda değişti mi? (Açık uçlu soru) (26)

73. Değişen su tercihlerinizi en iyi ifade eden seçeneği işaretleyiniz? (26)

- Daha önce şebeke (musluk) suyu kullanıyordum, artık şişe suyu/damacana su kullanıyorum.
- Daha önce şişe suyu/damacana su kullanıyordum, artık şebeke (musluk) suyu kullanıyorum.
- Halen şebeke (musluk) suyu kullanmakla birlikte artık daha sık şişe suyu/damacana su kullanıyorum.
- Halen şişe suyu/damacana su kullanmakla birlikte artık daha sık şebeke (musluk) suyu kullanıyorum.
- Diğer:(kısaca açıklayınız)

74.Temiz/sağlıklı su sağlamak hangi kurumun görevidir?(Açık uçlu soru)(26)

- 75.Ne sıklıkla muayene oldunuz?(Açık uçlu soru)(14)
- 76.Taşıyıcı muayenesi sizce niye yapılıyor?(Açık uçlu soru)(14)
- 77.Bu iş yerinde çalışırken aralıklarla muayene oluyor musunuz?(Açık uçlu soru)(14)
- 78.İş yerini denetime geliyorlar mı?(Açık uçlu soru)(14)
- 79.Bulaşıcı hastalıklar hangi yollarla bulaşır?(Açık uçlu soru)(14,10)
- 80.Eldiven, başlık, iş giysisi kullanıyor musunuz?(Sürekli, bazen, hiç)(14)
- 81.İşe girerken muayene oldunuz mu?(Açık uçlu soru)(14)
- 82.Günde ortalama kaç öğün yemek yiyorsunuz?(Açık uçlu soru)(21)
- 83.Beden eğitimi dersleri dışında spor yapıyor musunuz?(Evet, Hayır)(21)
- 84.Geceleri genelde kaç saat uyuyorsunuz?(Açık uçlu soru)(21)
- 85.Saat kaçta uyuyorsunuz?(Açık uçlu soru)(21)
- 86.Saat kaçta uyanıyorsunuz?(Açık uçlu soru)(21)
- 87.Sizce insan dışkısının kullandığımız veya içtiğimiz suya karışması mümkün müdür? Nasıl?(Açık uçlu soru)(10)
- 88.Sizce insan dışkısından hastalık bulaşır mı?(Açık uçlu soru)(10)
- 89.Okulunuzu aşağıdaki yerlerin temizliği açısından nasıl bulduğunuzu size en uygun olanı X ile işaretleyerek belirtiniz.(24)
- | | <u>Sınıflar</u> | <u>Tuvaletler</u> | <u>Kantin</u> |
|------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Çok iyi | | | |
| İyi | | | |
| Kötü | | | |
| Çok kötü | | | |
| Fikrim yok | | | |
- 90.Kendinizi kişisel hijyen davranışları açısından ne seviyede gördüğünüzü belirtiniz.(Çok kötü, kötü, iyi, çok iyi)(24)
- 91.Sizce mikrop nedir?(Açık uçlu soru)(2,6)
- 92.Sizce, bulaşıcı hastalıklar hangi yollardan bulaşır?(Açık uçlu soru)(6)
- 93.Sağlıklı insanı nasıl tanımlarsınız?(Açık uçlu soru)(2)
- 94.Sizce hastalık nedir?(Açık uçlu soru)(1, 2)
- 95.Hastalıkların hepsi bulaşıcı mıdır(Evet, hayır)(2)
- 96.“Bulaşıcı hastalık” deyince ne anlıyorsunuz?(Açık uçlu soru)(2)
- 97.Bulaşıcı hastalıklara bir örnek veriniz?(Açık uçlu soru)(2)
- 98.Bulaşıcı olmayan hastalıklara bir örnek veriniz?(Açık uçlu soru)(2)
- 99.Hastalıklar hangi yolla bulaşır? (Açık uçlu soru)(2)
- 100.Sizce, hangi hastalıklar bulaşıcı hastalıklardır?(Açık uçlu soru)(6)

102.Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bulaşıcıdır?(2)

- Grip
- Mide ülseri
- İshal
- Kalp hastalığı
- Varis
- Kızamık
- Akciğer kanseri
- Sarılık
- Yüksek tansiyon
- Şeker
- Verem
- AIDS
- Zatürre
- Uyuz
- Çocuk felci
- Sara
- Frengi
- Sıtma
- Romatizma
- Tifo

103.Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için ne yapmak gerekir.(1,2)

Sizce, bebeklerde ishal neden olur? (Açık uçlu)(6)

Sizce, bebeklerde zatürre neden olur? (Açık uçlu)(6)

Muslukta akan suyu, bebeğe verirken kaynatmaya gerek var mıdır? Neden ? (Açık uçlu)(6)

104.Bebegin yaşadığı ortam (Hayvanlarla teması, Oyun alanının uygunluğu soruldu)(Açık uçlu)(1)

105.Aile Bireylerinin Temizlik Konusundaki Uyumu (Büyünün çocuk yetiştirmeye etkisi, Hastalık hakkında farklı inançları, Çocuk bakımında payları ve etkileri) (Açık uçlu)(1)

106.Günde yaklaşık kaç su bardağı su içiyorsunuz, lütfen yazınız. (Açık uçlu)(26)

107.Okulda su içiyor musunuz?(Açık uçlu)(26)

108.Okulda içme suyu olarak aşağıdakilerden hangisini kullanıyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)(17, 26)

- Şebeke (musluk) suyu
- Şişe suyu
- Evden getiriyorum (Lütfen ayrıntılı olarak yazınız):
- Su sebili
- Diğer

109.Kullanma suyunuzu nereden alıyorsunuz?(Açık uçlu)(4)

110.İçme suyunuzu nereden alıyorsunuz?(Açık uçlu)(4)

111. Bu suyu kaynatıyor ya da klorluyor musunuz? (Evet, hayır, bilmiyorum)(4)

112.Sebze ve meyvelerinizi nasıl yıkıyorsunuz? (Yıkamam, Sadece suyla, Diğer) (4, 23)

113.Sizce sebze ve meyvelerden hastalık bulaşır mı?(10)

114.Bulaşıklarınızı nereden aldığımız suyla yıkıyorsunuz?(Açık uçlu)(4)

115.Yakıt olarak tezek kullanıyor musunuz? (Evet, Hayır)(4)

116.Tezeđi elledikten sonra ellerinizi yıkıyor musunuz, yıkamıyor musunuz?(Evet, Hayır)(4)

117.Evde içme suyu olarak hangisini kullanıyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz)(4, 23, 26)

- Şebeke (musluk) suyu
- Şişe suyu
- Damacana su
- Açık su satılan yerlerden litre ile alıyoruz
- Yakınlardaki çeşmelerden dolduruyoruz
- Diğer

118.Okulda içme suyuna haftada yaklaşık kaç lira harcadığınızı işaretleyiniz.(Hiç su satın almıyoruz, 1 TL'den az, 1-4.99 TL, 5-9.99 TL, 10 TL veya daha fazla)(26)

119.Ailenizin suya (Şişe suyu, damacana ya da satın alınan diğer su) haftada yaklaşık kaç lira harcadığını işaretleyiniz. (Hiç su satın almıyoruz, 1 TL'den az, 1-4.99 TL, 5-9.99 TL, 10 TL veya daha fazla, Bilmiyorum)(26)

120.Evinizde şebeke (musluk) suyunu arıtmak için herhangi bir cihaz kullanıyor musunuz? (Açık uçlu) (26)

121.Kaç yıldır su arıtma cihazı kullandığınızı lütfen yazınız. (Açık uçlu)(26)

6. TARTIŞMA

HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda intörn hekimler tarafından Ocak 1980-Haziran 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen temizlik ve hijyen konulu çalışmaların bir arada değerlendirildiği bu araştırma bu konuda yapılmış ilk araştırmadır.

Çalışma kapsamında incelenen yirmiyedi araştırmanın yıllara göre dağılım irdelendiğinde 2014 yılındaki bir çalışma haricinde son beş yıl içerisinde konuyla ilgili çalışma yapılmadığı görülmüştür. Çevre sağlığına ilişkin farklı ilgi alanlarının (elektromanyetik alanlar, gürültü kirliliği v.b) ortaya çıkması bunun sebebi olarak düşünülebilir. Oysa, özellikle gelişmekte olan ülkelerde temizlik ve hijyen konusu, halk sağlığı sorunları arasında güncelliğini hiçbir zaman yitirmemektedir.

Araştırmalarda, araştırma yeri olarak yoğunlukla sağlık ocağı, hastane ve okullar seçildiği görülmüştür. Araştırmalarda yer seçiminde resmi izin yönünden kolaylık sağlayacak kurumlar, araştırma bölgesine ulaşım, araştırma yapacak intörn hekimlerin özellikle veri toplama aşamasında güvenliklerinin sağlanması, kısıtlı staj süresi içinde araştırmanın yapılmak zorunda olması gibi faktörler etkili olmuştur.

Çalışmaların konularına göre dağılımına incelendiğinde en fazla genel kişisel temizlik konusunda (11 çalışma) yapılmıştır (Tablo 3). Bu konuda çok çalışma yapılmış olması konunun kapsamının geniş olmasından, anket uygulanan kişiden bir defada daha fazla bilgi edinme istediğinden, değişken sayısının arttırılarak istatistiksel olarak daha anlamlı sonuçlar elde etme isteğinden kaynaklanıyor olabilir. Çalışmaların konularına göre dağılımında el hijyeninin ikinci sırada yer almaktadır, özellikle bulaşıcı hastalıkların yayılımında el hijyeninin önemli bir faktör olması bu durumda etkili olabilir. Yapılan araştırmalarda çevre/ortam temizliği ile ilişkili çalışma olmaması dikkat çekmiştir.

Yapılan çalışmaların hedef grubu olarak en fazla öğrenciler ve kadınların seçildiği göze çarpmıştır. Erkeklerin çalışma gruplarında yer almaması ve sağlık çalışanlarına yalnızca iki kez yer verilmesi dikkati çekmiştir. Araştırmaların yoğunlukla mesai saatleri içinde yapılmış olması, çalışan gruplarına ulaşmada sıkıntı oluşturmuş, özellikle sağlık ocağı bölgelerinde ağırlıklı olarak çalışmayan gruplarla görüşülmesine neden olmuştur. Yine staj süresi içinde gerekli izinlerin alınmasındaki zorluklar ve sağlık çalışanlarının iş yoğunluğu nedeniyle anketlere katılımının düşük olması neden olarak gösterilebilir. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde temizlik ve hijyen konusunun önemli rol oynadığı

yerlerde çalışanlar, yemekhane çalışanları, çocuk bakımı verilen yerlerde çalışanlar arasında çalışmanın az olması bir eksiklik olarak dikkati çekmektedir. İncinebilir gruplar da (engelliler,yaşlılar,kronik hastalığı olanlar) çalışmalar içinde temsil edilmeyen gruplar olmuşlardır. Büyük çoğunluğu tanımlayıcı tiptedir. Bu duruma araştırma zamanının kısıtlı olması ve yoğunlukla evren büyüklüğünün bilinmemesi neden olmuş olabilir. Örnek seçilen araştırma sayısının az olması (2 araştırma) örneklere ulaşma kısıtlılığında kaynaklanmıştır. Anketlerin büyük çoğunluğunda yüz yüze görüşme yöntemi tercih edilmiştir. Toplanan verilerin standart ve eksiksiz olması açısından olumlu katkıları olan bu yöntem, toplanan bilgilerin kişilerin beyanına dayalı olması nedeniyle kısıtlılıklar oluşturabilir. Özellikle temizlik gibi konularda kişisel yaklaşım farklılıkları yoğun şekilde görülmektedir ve kişilerin izlendiklerini bilmedikleri dönemlerde bu davranışları yönünden değerlendirilmesi daha sağlıklı sonuçlar almaya yardımcı olacaktır. Bu gözle değerlendirildiğinde araştırmalar içinde sadece bir araştırma gözleme dayalı yapıldığı görülmüştür. Gözleme dayalı araştırmaların sayısının artması olumlu bir kazanım olacaktır.

Araştırmalardaki anket soruları incelendiğinde el yıkamanın günlük hayattaki uygulanma biçimi üzerine soru bulunmamaktadır. Ellerin ne kadar süre ve ne şekilde yıkandığına ilişkin sorular yeterince yer bulmamıştır. Özellikle sağlık çalışanları ile yapılan el hijyeni çalışmalarında bu sorunun sorulmamış olması dikkat çekmektedir. El hijyeni ve genel kişisel temizlik konulu çalışmalarda ellerin ne sıklıkta yıkandığına dair soru sorulmamıştır. Kişinin öz temizliğine dair sorular olmasına karşın tuvalet, okul, iş ortamı vs gibi yerlerde ortam temizliğine ilişkin sorular olmaması çalışmalarda gözlemediğimiz eksikliklerden biridir.

Bu araştırma temizlik ve hijyen konusunda HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda yapılmış tüm araştırmaları incelemesi, tüm soruların bir arada değerlendirilmesi ve her araştırmanın tüm bilgilerine ulaşılabildiği olması açısından önemli bir kaynaktır. Araştırmaların makale veya özet düzeyinde değil araştırmanın tüm raporuna ulaşılarak değerlendirilmesi araştırmayı güçlü kılmıştır. Geçmiş yıllara ait çalışmaların dosyalarındaki eksiklikler ve araştırma kapsamında olmasına rağmen arşivde ulaşılamayan iki adet çalışma olması kısıtlılık oluşturan durumlar olmuştur.

7. SONUÇ VE ÖNERİLER

- Gruplara göre çalışma sayısı değerlendirildiğinde en çok çalışmanın öğrenciler (n=8 %29,6) ve sağlık ocağına kayıtlı kadınlar (n=6 %22,2) ile yapıldığı görülmüştür. Dikkat çekici bir diğer nokta ise hekimler ve hemşireler gibi sağlık çalışanları ile (n=1 %3.7) az sayıda çalışmanın yapılmış olması, toplu yemek üreten yerlerde çalışma yapılmamış olmasıdır Sağlık personeli ile yapılan çalışmaların artırılması temizlik ve hijyen konusunda farkındalığın artırılması, hastane enfeksiyonlarının kontrolü, konunun güncelliğini ve önemini koruması açısından önemlidir.
- Konulara göre sorular sınıflandırıldığında soru çeşidinin en çok genel kişisel temizlik (n=11 %40.7) hakkında olduğu görülmüştür. Bunu sırasıyla gıda hijyeni (n=6 %22.2) ve el hijyeni (n=5 %18.5) hakkındaki sorular izlemektedir.
- Anket soruları hazırlanırken bazı soruların yanlış bulgulara ulaşılmasını önlemek amacıyla ve kişileri yönlendirmemek adına ve açık uçlu sorulması daha uygundur.
- Temizlik ve hijyen konulu çalışma yapacak araştırmacılar derlenen anket sorularından yararlanırken tartışmada ortaya konulan önerileri dikkate alarak kendi çalışmalarının amaçları çizgisinde soruları şekillendirmeleri önerilir.
- Bazı çalışmalardaki soruların eski olabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda, ilerideki çalışmalarda bu soruların etkililiği incelenerek temizlik ve hijyen ile ilgili temel anket formu hazırlanabilir.

KAYNAKLAR

- 1) Güler Ç. *Kişisel hijyen. Koruyucu Hekimlik Bülteni* 2000; 43: 119-132.
- 2) Balcı E, Horoz D, Gün İ, Öztürk Y. *Temizlik işinde çalışan kişilerin temizlik ve sağlık davranışının değerlendirilmesi. Erciyes Tıp Dergisi* 2005; 27: 158-166.
- 3) Lankfort MG, Zembower TR, Trick WE, et al. *Influence of role models and hospital design on hand hygiene of healthcare workers. Emerg Infect Dis* 2003; 9: 217-223.
- 4) Telatar TG. *El hijyeni ile enfeksiyonlar arasındaki ilişki ve sağlık çalışanlarında el hijyeni. Güler Ç, Akın L. (Editörler). Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2006: 897-899.*
- 5) Centers for Disease Control. *Update: universal precautions for prevention of transmission of HIV, HBV, and other bloodborne pathogens in health care settings. MMWR* 1988; 37: 377-382.
- 6) [Internet] <http://www.who.int/topics/hygiene/en/>. Erişim:Ağustos,2015.
- 7)Şimşek Ç, Piyal B. *Ankara il merkezindeki bazı lise öğrencilerinde kişisel hijyen davranışları. TAF Preventive Medicine Bulletin* 2010;9(5):433-40.
- 8)[Internet] <http://www.unicef.org/wash/files/behav.pdf> Erişim:Ağustos,2015.
- 9)Toplu Beslenme Sistemleri Çalışanları İçin Hijyen El Kitabı. Sağlık Bakanlığı, 2008, Ankara. <http://beslenme.gov.tr/content/files/yeterlibeslenme/hijyen/a19.pdf> Erişim:Ağustos,2015.
- AD Toplum İçin Bilgilendirme Serisi-[Internet] <http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/> Erişim:5.5.2015.
- 10)Toplu Beslenme Sistemleri Çalışanları İçin Hijyen El Kitabı. Sağlık Bakanlığı, 2008 Ankara.
- 11)Karabey S ve ark. *El hijyeni kılavuzu, Hastane Enfeksiyonları Dergisi* 2008;12(Ek 1) .
- 12) Çopur B, *El Yıkama Çeşitleri ve Dikkat Edilecek Hususlar. 4. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi* 2005.
- 13)Güler Ç. *Kişisel Hijyen, Çevre ve Sağlık, Özgür Doruk Güler Çevre Dizisi* 14) Yazıt

Yayıncılık, Ankara, 2008.

Güler Ç. (Ed), Çevre Sağlığı (Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla),
1. Ve 2. Cilt, Yazıt Yayınclık, Ankara, 2012.

15) [Internet] <http://www.cdc.gov/features/handwashing/>. İnternet
Erişimi: Ağustos, 2015.

16) Güler Ç. Personal Hygiene. TAF Preventive Medicine
Bulletin 2004;3(6): 119-132.

17) Yavuz, Ş. : Özel ve Devlet Okullarında Kişisel Hijyen
Alışkanlıkları, Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi
Bitirme Tezi, İstanbul(2000)

18) Velioğlu, P., Babadağ, K. : Hemşirelik Tarihi ve Deontolojisi,
T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, no:56 Eskişehir(1992)

19) [Internet] <http://www.healthguidance.org/entry/6338/1/Hippocrates.html> İnternet
Erişimi: Ağustos, 2015

20) Tümerdem, Y. : Halk Sağlığı, I., II. Üniversite Yayınları, 3625
fakülte yayını, 182, İstanbul(1992)

